

Mémoire de fin d'études réalisé par Sarah PRUNOT

**Étude de la phénologie d'une hêtraie au moyen
d'imagerie satellitaire**

-
Application à la Réserve Naturelle Nationale de la
Forêt de la Massane (Pyrénées Orientales)

**Maîtres de stage : Christelle HELY,
Benoit BROSSIER, Laure PARADIS, Samuel
ALLEAUME**

Tuteur pédagogique : Nadège MARTINY

Remerciements

Je clôture ce mémoire en remerciant en premier lieu mes 4 encadrants. Christelle, Benoit, Laure, Samuel, merci pour votre bienveillance et votre patience - entre autres, l'accueil au sein de l'ISEM et de la MTD, l'accompagnement durant ces 5 mois et les apports dans vos disciplines respectives. Merci également de m'avoir fait découvrir la Massane à plusieurs échelles. J'inclue également Thierry Pastor et Sylvie Rouland pour le terrain.

Je remercie en second lieu L'OSU-OREME qui a financé ce stage.

Mais aussi toutes les personnes qui ont contribué à l'avancement de ce travail. Les ingénieurs de la maison de la télédétection, en particulier Rémi Cresson et Florian de Boissieu pour leur disponibilité et leur réactivité face aux soucis techniques d'accès à la donnée – Ainsi que Sophie Fabre pour la transmission des données issues de la classification des essences forestières de la Massane.

Les doctorants et post-doctorants de l'ISEM pour leur sympathie et l'accueil dans le bureau.

Je remercie Nadège Martiny d'avoir accepté d'être ma référente, mais également pour ses conseils et ses relectures.

Mes amis de CClimAT et de TMEC pour tous ces bons moments, Clarisse, Pomelo, Yukari. Merci à Laura et Aurélien pour la super semaine passée ensemble à Montpellier. Avec mon meilleur souvenir, tout cœur, merci à Céline et Guillaume pour les nombreuses joies et les quelques peines partagées à la fac et ailleurs depuis la licence. Mais aussi pour nos discussions éclectiques à toute heure du jour et de la nuit, invaincues par la distance !

Sans oublier Mélina et Nicolas pour leur bienveillance et leur gentillesse.

Enfin, merci infiniment à mes proches pour la confiance et le soutien inconditionnel témoigné depuis toujours.

Résumé / Abstract

Résumé :

Cette étude de phénologie par télédétection, mobilise le capteur à haute résolution spatiale Sentinel-2. Elle se concentre sur la Réserve Nationale de la Massane, une hêtraie située en limite Sud d'air de répartition. Sa vocation fut d'échafauder les bases d'un suivi, complémentaire à un protocole de terrain focalisé la régénération forestière, établi sur 10 hectares. L'évènement phénologique directement relié au processus de régénération est la fructification, précédée par la fécondation des fleurs femelles par les fleurs mâles. Ces évènements qui n'interviennent pas chaque année chez le hêtre, se sont produits à un intervalle de deux ans depuis 2016. Ainsi, la recherche d'un signal spectral de floraison motive cette étude. L'enjeu préalable à cela est l'appréhension d'évènements phénologiques standards : SOS (*start of season*), POS (*peak of season*) et EOS (*end of season*) tentent d'approcher les phases de débourrement, d'optimum et de sénescence. A cet effet, des séries temporelles de NDVI (*Normalized Difference Vegetation index*) sont calculées sur la période 2017-2023 au sein de zones d'intérêts homogènes, constituées sur la base des structures forestières définies par le protocole de terrain.

Les résultats mettent en évidence une qualité de la détection du SOS fortement dépendante du nombre d'images exploitables et de la présence ou non d'un couvert herbacé, un POS dont le NDVI traduit davantage un plateau de signal qu'un réel maximum, un EOS en bordure de plateau qui semble assez fiable - Un décalage temporel de ces métriques questionne la définition précise du stade phénologique recherché. Enfin, cerner un signal de floraison reste un enjeu.

Mots clés : *Hêtraies, phénologie, télédétection, séries temporelles, phéno-métriques, verdissement, floraison*

Abstract :

This remote sensing phenology study uses the Sentinel-2 high spatial resolution sensor. It focuses on the Massane National Reserve, a beech forest at the southern limit of its range. Its purpose was to lay the foundations for a monitoring program, complementary to a field protocol focusing on forest regeneration, established over 10 hectares. The phenological event directly linked to the regeneration process is fruiting, preceded by the fertilization of female flowers by male flowers. These events, which do not occur every year in beech, have occurred at two-year intervals since 2016. Thus, the search for a spectral signal of flowering motivates this study. A prerequisite for this is the understanding of standard phenological events: SOS (*start of season*), POS (*peak of season*) and EOS (*end of season*) attempt to approach the phases of budburst, optimum and senescence. To this end, NDVI (*Normalized Difference Vegetation index*) time series are calculated over the period 2017-2023 within homogeneous zones of interest, constituted on the basis of forest structures defined by the field protocol.

The results highlight the quality of SOS detection, which is highly dependent on the number of usable images and the presence or absence of herbaceous cover, a POS whose NDVI reflects a signal plateau rather than a true maximum, and an EOS at the edge of the plateau, which appears to be fairly reliable. A temporal shift in these metrics raises questions about the precise definition of the phenological stage sought. Finally, identifying a flowering signal remains a challenge.

Keywords : *Beech, phenology, remote sensing, time series, phenometric, greening, flowering*

Glossaire

Ecologie

Arbre étêté : cime de l'arbre arrachée (mécaniquement par le vent dans le contexte de l'étude)

Conditions ombrothermiques : Conditions conjointes de températures et de précipitations.

Couvert fermé : Selon l'IGN, forêt dont la canopée couvre plus de 40% de la surface du sol.

Descente de cime : dépérissement de la cime d'un arbre qui s'accompagne d'un redémarrage de la croissance au niveau des branches inférieures

Fâines : fruit du hêtre se produit uniquement les années de floraison, après fécondation des fleurs femelles par les fleurs mâles

Houppier : Partie d'un arbre au-dessus du tronc, soit l'ensemble des branches, des rameaux et des feuilles. Il est le principal support pour les organes photosynthétiques.

Hydromorphie : saturation du sol en eau.

Interspécifique : dans ce contexte, il s'agit d'une interaction entre différentes espèces d'arbres (au sein d'un peuplement par exemple)

Intraspécifique : traduit les variations au sein d'une espèce (ici le hêtre)

Mâtage / Mastig : de forte production de graines, phénomène cyclique qui se produit tous les 2 à 7 ans chez le hêtre chez le hêtre (*Vitasse et al., 2022*)

Phénologie : modifications du cycle végétatif en relation avec les variations climatiques à une échelle saisonnière (Chuine 2008)

Phénophase : un événement biologique spécifique qui se produit au cours du cycle de vie annuel des plantes, comme la germination, l'émergence des feuilles, la floraison, la fructification (c'est-à-dire les phénophases printanières), les changements de coloration ou la chute des feuilles (c'est-à-dire les phénophases automnales).

Phénologie foliaire : étude de la dynamique saisonnière des feuilles depuis le déploiement des feuilles jusqu'à leur chute. Il peut être observé par des observations humaines directes au sol, des images de télédétection ou des images de télédétection près de la surface (par exemple, des caméras de phénologie).

Sous-étage : en forêt, strate de végétation arbustive se trouvant sous la strate arborée

Station : étendue de terrain de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques : mésoclimat, topographie, géomorphologie, sol, composition floristique et structure de la végétation spontanée (IGN)

Surface terrière : Correspond à la surface de toutes les sections transversales des troncs, généralement à 1,30 m de hauteur, des arbres présents sur un hectare de forêt. Elle s'exprime souvent en m²/ha.

Topo-édaphiques : Ensemble des conditions liées à la topographie et au sol

Végétation climacique : Fait référence au « climax » qui désigne « un état d'équilibre atteint par la végétation spontanée dans un milieu donné et stable, en l'absence d'anthropisation. » (Géoconfluence 2023)

Télédétection

Composite : valeur agrégée statistique (par exemple, valeur maximale, médiane ou moyenne) au niveau du pixel dans une fenêtre temporelle fixe.

Début de la saison de croissance (SOS, pour Start of Season) : Point dans le temps extrait de la phase ascendante de la courbe de l'indice de végétation, qui pourrait être associé au calendrier des phénophases printanières. En outre, elle peut être appelée dans la littérature date de verdissement, début de la verdure ou phénologie printanière.

Fin de la saison de croissance (EOS, pour End of Season) : le point dans le temps extrait de la phase descendante (phase post-maximale) de la courbe de l'indice de végétation (ou variable biophysique), qui pourrait être lié au moment des phénophases automnales. En outre, il peut être désigné dans la littérature comme fin de sénescence, fin de verdure, dormance ou phénologie automnale.

Gap filling : Fait de combler les valeurs manquantes d'une série temporelle par une méthode d'interpolation.

Indice de végétation (VI) : combinaison de valeurs spectrales provenant principalement des régions rouges et proche infrarouge (NIR) du spectre électromagnétique (utilisé dans ce cadre comme indicateur de la vigueur et de la quantité végétales).

Lissage/filtrage : Technique statistique permettant de réduire les incertitudes dans le signal phénologique (c'est-à-dire VI ou variable biophysique).

Longue intégrale de la végétation (LIOS, pour Long Integral of Season) : végétation saisonnière active valeurs de végétation totale entre le début (SOS) et la fin de la saison (EOS) dans le cadre de cette étude.

Longueur de la saison végétative (LOS, pour Length of Season) : différence entre SOS et EOS, qui pourrait être associée à la durée complète de la période de développement végétatif des plantes.

Optimum de la saison de croissance (POS pour Peak of Season) : point dans le temps extrait de la phase ascendante de la courbe de l'indice de végétation.

Phénologie de la surface terrestre (LSP) : étude de la phénologie de la végétation à partir d'indices de végétation dérivés de satellites (VI) (ou de variables biophysiques dérivées de satellites), qui pourraient être utilisés comme approximation de la vigueur et de la quantité de végétation.

Phénologie foliaire : étude de la dynamique saisonnière des feuilles depuis le déploiement des feuilles jusqu'à leur chute. Il peut être observé par des observations humaines directes au sol, des images de télédétection ou des images de télédétection près de la surface (par exemple, des caméras de phénologie).

Réflectance Bottom of Atmosphere (BOA) : réflectance mesurée de la surface terrestre après correction des effets atmosphériques. Elle vise à représenter la réflectance réelle de la surface en éliminant ou en minimisant l'influence de l'atmosphère (comme la diffusion et l'absorption par les molécules d'air et les particules d'aérosol).

Réflectance spectrale : rapport entre le flux solaire incident et le flux de lumière réfléchi par une surface.

Réflectance Top of Atmosphere (TOA) : mesure brute de la lumière réfléchie par la surface terrestre telle qu'elle est mesurée par un capteur satellite à la limite supérieure de l'atmosphère terrestre. Cette mesure inclut l'effet de l'atmosphère terrestre (gaz, aérosols, nuages, etc.) sur la lumière réfléchie par la surface terrestre.

Variable biophysique : propriété de la végétation qui peut être quantifiée, comme les pigments, les composants chimiques ou les variables structurales, qui peuvent être liées à la photosynthèse, à la productivité ou aux maladies des plantes.

Glossaire	1
Introduction	1
Question de recherche	2
Chapitre I : Etat de l'art	3
I.1/ Écologie du hêtre (Fagus sylvatica)	3
I.1.1/ Aire de répartition et niche bioclimatique	3
I.1.2/ Les déterminants de la phénologie du hêtre	6
I.2/ Apport de la télédétection au suivi phénologique forestier	8
I.2.2/ Réponse spectrale de l'appareil foliaire	8
I.2.4/ Métriques phénologiques issues de « Land Surface Phenology »	11
I.2.3/ Apport du capteur Sentinel-2 et limites de la télédétection	12
Chapitre II : Matériel et méthode	14
II.1/ Présentation de la zone d'étude	14
II.1.1/ Caractéristiques de la forêt de la Massane et historique de gestion	14
II.1.2/ Contexte bioclimatique	15
II.1.3/ Suivi de la régénération des ligneux sur la réserve intégrale	15
II.2/ Délimitation des zones d'intérêt	18
II.2.1/ Données	18
II.3.1/ Méthode	19
II.3/ Recherche des évènements phénologiques	20
II.3.1/ Données	20
II.3.2/ Méthode	20
II.4/ Analyses statistiques	23
Résultats	25
III.1/ Activité photosynthétique des peuplements de hêtres en période de croissance	25
III.1.1/ Echantillonnage des peuplements sur la réserve naturelle	25
III.1.2/ Variabilité de l'activité photosynthétique des hêtraies en saison de croissance végétative	27
III.2/ Extraction des dates de verdissement et de sénescence	30
III.2.2/ Approche moyennée	30
III.2.2/ Approche au pixel : Cohérence spatiale	35
III.3/ Recherche d'un signal de floraison	38
III.3.1 Production interannuelle de fleurs à l'échelle des collecteurs de litière	38
III.3.2/ La floraison est-elle perceptible dans le domaine du visible ?	38
III.3.3 L'AP peut-elle être influencée par un signal de floraison ?	40
Discussion	42
Conclusion et perspectives	45
Bibliographie	47
Tables des illustrations et tableaux	47
Annexes	

Introduction

La croissance des forêts des aires méridionales fut indéniablement amoindrie durant les 60 dernières années par une augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresses et une hausse de la température. Avec un scénario SSP8.5¹ (*Shared Socio-economic Pathways*, simulant un forçage radiatif de 8,5 W.m⁻² en 2100), cette croissance pourrait diminuer de 50 % supplémentaires au cours des 80 prochaines années (*Martinez Del Castillo et al., 2022*). La persistance de cette chute de productivité globale est amplement soulignée au sujet du hêtre (*Tornos-Estupiña et al., 2023, Gazol & Camarero 2022*). *Serra-Maluquer et al., (2019)* constatent l'accélération de ce phénomène dans les aires méridionales depuis la rupture de stationnarité des températures en 1980. Au-delà d'un déclin de sa croissance, la vulnérabilité du hêtre au changement climatique engendre d'ores et déjà une mortalité accrue en limite sud d'aire de répartition (principalement en Espagne et en Italie) (*Martinez Del Castillo et al., 2022*).

La rapidité de ce déclin inquiète de façon évidente. Le sujet occupe ainsi une place centrale au sein des préoccupations scientifiques actuelles, mais aussi de celles des gestionnaires d'espaces naturels (*Saintonge & Boutte., 2020*). D'autant que le hêtre est l'essence majoritaire des forêts européennes avec celle du chêne. En effet, les forêts sont constituées à 80% de hêtre sur la moitié nord de la France. A l'échelle nationale, il représente environ 10% des forêts, avec une présence dans 50% de ces dernières. Les hêtraies méridionales ont un caractère totalement montagnard (*Vitasse et al., 2011*). Cette essence est à ce titre fondamentale pour la stabilité des écosystèmes forestiers actuels et la filière bois. De ce fait, l'intérêt des gestionnaires porte très largement sur le dépérissement des arbres, multipliant la surveillance de terrain visant à établir des diagnostics sanitaires des arbres. Le dispositif « *DEPERIS* », déployé en 2020 par l'Office National des Forêts (ONF) en est l'image.

Or, le ralentissement de la croissance puis les dépérissements forestiers sont précédés par une réponse de plus court terme aux modifications des conditions environnementales. Il s'agit de changements phénologiques de la végétation, tels que définis par *Chuine (2008)*, des modifications du cycle végétatif en relation avec les variations climatiques à une échelle saisonnière. *Vitasse et al., (2022)* a mis en évidence, en Suisse, une avancée de 6 à 30 jours de la phénologie printanière induite par l'augmentation des températures sur des espèces fruitières et forestière depuis le milieu des années 1980. Une avancée de 3,8 jours par décennie depuis 1975 a été constatée spécifiquement pour le hêtre en suisse (*Vitasse et al., 2018*).

Cependant, saisir la rythmicité des cycles phénologiques avec des protocoles basés sur des observations de terrain est souvent chronophage et ainsi, restrictif sur l'emprise spatiale de l'étude. L'avènement de la télédétection multispectrale a permis d'élargir l'échelle d'étude de la phénologie foliaire (déploiement des feuilles jusqu'à leur chute) et ce à différentes résolutions spatiales (kilométrique à centimétrique) (*Caparros-Santiago et al., 2021*). Des indices de végétation, construits à partir ces différentes longueurs d'ondes sont dérivés comme proxy de la vigueur de la végétation.

Dans ce contexte, cette étude mobilise la télédétection à haute résolution spatiale pour étudier la phénologie récente (2017-2023) d'une hêtraie, en limite sud d'aire de répartition. Elle se concentre de la **Réserve Naturelle Nationale (RNN) de la Massane** située dans les Pyrénées Orientales. L'enjeu est de compléter un suivi de terrain instauré par l'Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) depuis 2015, initialement basé sur le suivi de la régénération forestière et déployé sur une partie de la RNN. A l'échelle du peuplement, l'enjeu est la détection des principales phases du cycle phénologique (phénophases), afin de cerner la période de floraison. En effet, des floraisons à un intervalle temporel de deux

¹ IPCC : [Chapitre 4 | Changements climatiques 2021 : les bases de la science physique \(ipcc.ch\)](#)

ans environ ont été observées chez le hêtre. Floraison pour laquelle un signal spectral est également recherché. Outre le cadre de ce travail, cerner ce signal permettrait d'étendre le suivi à l'ensemble de la réserve dont la situation et la structure forestière présentent de nombreux enjeux écologiques.

Question de recherche

Le déroulé de ce mémoire sera guidé par la problématique suivante :

Comment définir un suivi phénologique des hêtraies par télédétection multispectrale à partir d'un protocole de terrain préexistant ?

La réponse à cette question se décompose en 3 parties. Premièrement, un état de l'art s'attache à présenter l'écologie du hêtre, en particulier sa vulnérabilité en limite méridionale ainsi que les avancées sur le suivi phénologique par télédétection, dit *Land Surface Phenology* (LSP). La seconde explique les données et méthodes employées dans le cadre de cette étude. La dernière présente et discute les résultats obtenus. Le déroulé s'articule à travers la réponse aux sous-questions suivantes :

- ❖ *Quelle est la méthode de filtrage de la série temporelle la plus appropriée à la détection des évènements phénologiques recherchés ?*
- ❖ *Sur des stations identiques, l'activité photosynthétique des peuplements de hêtres traduit-elle des différences intraspécifiques ?*
- ❖ *L'échelle spatiale du sous-peuplement (inférieur à 5 hectares) est-elle pertinente pour la détection de métriques phénologiques ?*
- ❖ *Un signal de floraison est-il perceptible sur le *Fagus sylvatica* ?*

Chapitre I : Etat de l'art

I.1/ Écologie du hêtre (*Fagus sylvatica*)

I.1.1/ Aire de répartition et niche bioclimatique

a) Aire de répartition en Europe et en France

Sur un gradient latitudinal Nord/Sud, les hêtraies communes s'étendent de la Norvège à l'Espagne (**figure 1**). Sont imputés à cette répartition l'effet prépondérant du climat, ainsi qu'une résultante anthropogénique (*Silva, 2010*).

Fortement concurrentielle, l'espèce s'accommode de milieux plutôt ombrophiles. Elle est également sensible à la sécheresse estivale qui détermine sa limite de présence méridionale (*Peñulas et al., 2008*). Il s'agit depuis l'holocène (petit âge glaciaire), de l'essence dominant les forêts caducifoliées européennes. Son retour s'est effectué par l'est, en provenance des Alpes. Sa colonisation s'opère principalement via l'anémochorie (dispersion des graines par le vent) et la zoochorie, plus précisément par dispersion aviaire. Se produit alors un transport des faînes de 6 à 22 km. (*Silva, 2010*).

Figure 1 : (en haut) Répartition observée (en bleu) du hêtre commun en Europe – extraite de © EUFORGEN 2008 / (en bas) Répartition observée du hêtre (A) aire de répartition modélisée (B) et Aire de répartition du hêtre à l'horizon 2100 (C) - Les modélisations sont basées sur les données AURELHY (B) et ARPEGE (C) de Météo France. Figure extraite de Landmann et al., 2007

La probabilité de présence du hêtre diminue drastiquement sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2100 (**figure 1 bas**). Une réduction de l'aire de répartition de l'ordre de 40 à 70% est à prévoir selon les scénarios les plus pessimistes (*Castaño-Santamaría et al., 2019*).

Or, ces changements spatiaux à l'échelle de l'espèce, sont précédés par des changements à l'échelle de la population par une modification des processus démographiques. Cette

dernière résulte d'une sélection naturelle fondée sur le patrimoine naturel à l'échelle des individus dont la plasticité est mise à l'épreuve par le changement global. Les variations phénologiques en sont à l'origine. En ce sens, *Chuine & Beaubien., (2008)*, ont démontré l'apport de la phénologie aux modèles prédictifs de répartition des espèces ligneuses. La tendance globale traduit une précocité du débourrement et un retard de la sénescence. Cela peut néanmoins être modulé par différents paramètres météorologiques (*Vitasse et al., 2014*). L'ampleur de ce phénomène varie selon l'espèce et selon les conditions environnementales. Ainsi, ces résultats peuvent être mis en relation avec des études plus récentes qui selon le scénario climatique évoquent une diminution de 20 à 50% de la croissance des hêtres à l'horizon 2090. Cela vaut pour tous les sites à l'exception de la limite septentrionale de son aire de répartition (Danemark, Norvège, Suède) et de certaines zones de montagnes (*Martinez Del Castillo et al., 2022*).

b) Niche bioclimatique des hêtres en limite méridionale

La niche bioclimatique traduit l'ensemble des conditions environnementales (climat, position topographique, pédologie etc...) déterminant l'habitat d'une espèce au sein d'un écosystème (*ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, 2017 (Québec)*). Le déclin de la niche bioclimatique du hêtre est à l'origine de la contraction de son aire de répartition.

Figure 2 : Gradient topo-pluviométrique de la répartition des hêtraies dans les Pyrénées-Orientales en comparaison avec 2 autres espèces de feuillus – Adapté de Rey P., (1961) : *Essai de phytocinétique.*

Ce dernier ne s'établit que sporadiquement dans des stations au cumul annuel de précipitations inférieur à 600 mm. D'autre part, si les hêtraies ne tolèrent pas des taux d'hydromorphie trop importants tels ceux des sols argileux, elles requièrent à l'inverse un taux d'hygrométrie élevé (*Silva., 2010*). De cette manière et comme le montre la **figure 2**, avec l'altitude et les précipitations, les conditions topo-édaphiques (altitude, pente, exposition et nature du substrat) interviennent comme des éléments compensatoires au climat. S'opère alors un rapport altitude-distance à la mer dans aires les plus méridionales (*Teissier du Cros., 1981*). De ce fait, la répartition du hêtre est conditionnée de façon prépondérante par les conditions ombrothermiques – par le ratio entre précipitations et températures (PP/T) moyennes mensuelles (*Bagnouls et Gaussen en 1953*). A titre d'exemple, l'optimum altitudinal est plus élevé en adret chez le hêtre (**figure 2**). Cela illustre le maintien du ratio précipitation/températures. Dans ce cas,

l'altitude compense les températures plus élevées sur ces versants chauds par temps radiatif.

La productivité du hêtre est maximale à basses altitude dans stations fraîches et humides, souvent orientées N-O, met en avant un gradient N/S, N-O, S-E auquel s'ajoute un gradient altitudinal. (*Martinez Del Castillo et al., 2022*)

Mais il est important de noter que les relations entre ces conditions environnementales sont complexes et la réponse adaptative de l'espèce à leur détérioration encore difficile à saisir (*Castaño-Santamaría., 2019*). Cependant, cette même étude avance une prépondérance systématique des variables climatiques dans les modèles de répartition du hêtre, dont le poids est modulé par la situation géographique. En effet, les précipitations

sont moins déterminantes sur des stations forestières soumises aux influences d'un climat océanique, les températures (amplitudes diurnes de la saison la plus humide) ont en revanche un effet prépondérant. Le poids des précipitations est renforcé sur les stations méditerranéennes, souffrant davantage du stress hydrique.

c) Vulnérabilité du hêtre à la sécheresse

Dans le contexte de changement climatique, l'augmentation de la fréquence et l'intensification des événements de stress hydriques associés aux sécheresses préoccupe. Leur implication dans les dépérissements observés résulterait davantage d'un stress édaphique que d'un manque de précipitations (*Vitasse et al., 2022*). Les dommages des sécheresses printanière et estivales sont plus importants, avec des répercussions sur la durée du cycle végétatifs, tel le « brunissement » précoce des feuilles en fin d'été (*Vitasse et al., 2022*).

Récemment, de nombreuses études se sont intéressées aux effets des sécheresses de 2018 et 2020 en Europe. Ces dernières ont un impact significatif sur la réduction de la croissance annuelle de divers peuplements (*Mathes et al., 2024*). Cependant, les épisodes de précipitations de courte durée, se montrent cruciaux à court terme. En effet, à hauteur de 1,5 mm, elles permettent la libération du stress hydrique d'environ 60% et engageant un rétablissement du débit quotidien de sève maximale sous 3 jours en moyenne (*Dietrich et al., 2019*).

La réponse à ces événements demeure néanmoins fortement variable au niveau intraspécifique (*Mathes et al., 2024, Thom et al., 2023*). Il a été démontré que de des hêtraies établies en conditions de croissances peu propices (arides et chaudes), n'ont pas reflété une adaptation supérieure des individus comparativement à ceux provenant de sites plus favorables dont l'humidité est modérée (zones mésiques) (*Stojnic et al., 2015*). Ainsi, elles semblent se montrer tout aussi vulnérables aux effets amplificateurs du changement climatique.

Les conditions de disponibilité en lumière apparaissent favorables à l'établissement des hêtraies. Cette espèce concurrentielle est ombrophile et le maintien de l'occupation de l'espace est la stratégie de peuplement du hêtre. Ces manifestations sont l'expansion latérale de la couronne, limitant la densification du sous-étage sous l'effet d'ombrage. La régénération se faisant donc sous couvert fermé est dominée par le hêtre (85% de semis de hêtre selon une étude réalisée au Canada (*Janík et al., 2016*)). Cela peut avoir une importance considérable. En effet, les peuplements forestiers présentant une forte diversité structurelle (en termes de hauteur de canopée), associée à une diversité spécifique des ligneux ont montré davantage de résistance à la sécheresse. Aussi, les individus de la strate inférieurs se sont révélés moins vulnérables (*Mathes et al., 2024*).

I.1.2/ Les déterminants de la phénologie du hêtre

a) Cycle phénologique

La **figure 3**, illustre les stades du cycle phénologique annuel du hêtre. La **croissance** végétative est observée durant la phénologie printanière qui succède à la période de **dormance**. Cette dernière est définie comme « l'arrêt temporaire de la croissance visible de

Figure 3 : Cycle phénologique du hêtre commun (*Fagus sylvatica*) – inspiré de Lebourgeois 2022 et Vitasse 2013

toutes les plantes contenant un méristème (tissu embryonnaire de la plante à multiplication rapide qui engendre les organes et tissus des végétaux)» (Lang 1987). Elle est régie par 3 stades influencés par les conditions thermiques définies par Vitasse (2013) :

Paradormance : C'est l'inhibition de la croissance. Elle survient généralement à la fin de l'été, lorsque la photopériode raccourcie.

Endodormance : déclenchée par des signaux environnementaux ou internes

perçus par la structure même en dormance. Pour sortir de l'endodormance, des températures froides sont nécessaires, appelées « températures de chilling ».

Écodormance : métabolisme des plantes limité. Cette inhibition dure jusqu'à ce que des conditions environnementales plus favorables soient atteintes, notamment par l'accumulation de chaleur « températures de forcing ».

L'activité photosynthétique qui caractérise la phénologie printanière, est une composante physiologique de la croissance végétative (Vitasse 2013). Le hêtre étant une espèce à feuille caduques, le débourrement qui intervient entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril, désigne le développement des bourgeons végétatifs et l'apparition de leur bourre (duvet des jeunes feuilles). Cela est associé à la phase de mise en feuille (feuillaison, ou foliation). Le développement de ces dernières s'achève au mois de juin ou juillet selon les zones géographiques. La floraison intervient durant la feuillaison. Elle n'a cependant pas lieu tous les ans chez le hêtre (Teissier du Cros et al., 1981). La floraison du hêtre portant les fleurs mâles et femelles (espèce dicline monoïque). Après la floraison, qui survient en mai, les graines des fleurs femelles fécondées par les fleurs mâles se transforment en faîne (fructification) en fin d'été, sur les peuplements matures (à partir de 60 à 80 ans) uniquement (Teissier du Cros et al., 1981). Les années de productions de fâines sont associées aux années de mâtages. Les variations climatiques synchronisent les pics d'activité du hêtre au cours de l'année de mâtage (Rodriguez-Ramirez et al., 2021).

b) Relation de la croissance végétative avec les marqueurs du climat

On retrouve par ailleurs dans les définitions des processus phénologiques, tels ceux de la dormances le déterminisme bioclimatique (Chuine 2008, Vitasse et al., 2022, Lebourgeois et al., 2019). De ce fait, les différentes phénophases sont souvent mises en relation statistique avec les marqueurs du climat.

Tableau 1 : Synthèse des études menées sur les facteurs modulant les phénophases (Fu et al., 2014 ; Zohner et al., 2014 Lebourgeois et al., 2019)

	Facteurs	+ (Effets Positifs)	- (Effets Négatifs)
Hiver	Induction florale	Photopériode adéquate, températures favorables, azote et carbone suffisants pour la formation de bourgeons floraux.	Photopériode inadéquate, carence en azote ou en carbone, températures extrêmes pouvant inhiber l'induction florale.
Printemps	Températures printanières	Températures modérées favorisent la croissance des bourgeons et le développement des fleurs.	Températures trop basses (gelées tardives) ou trop élevées peuvent nuire au développement floral.
	Eau (sécheresse)	Disponibilité en eau suffisante pour soutenir la croissance des fleurs et le développement des fruits.	Sécheresse ou manque d'eau peuvent réduire la croissance florale et la production de fruits.
	Pollen et conditions thermiques durant l'émission	Températures modérées et absence de gel favorisent l'émission de pollen et la fertilisation.	Conditions thermiques extrêmes ou gel peuvent inhiber l'émission de pollen et réduire les taux de fertilisation.
Été	Développement des fleurs	Températures stables et disponibilité en eau favorisent le développement continu des fleurs.	Températures extrêmes (canicules) ou sécheresse peuvent stresser les arbres, réduisant le développement floral.
	Pollinisation / Fécondation	Conditions climatiques favorables (humidité modérée, températures stables) augmentent le taux de pollinisation et de fécondation.	Conditions défavorables (sécheresse, fortes pluies) peuvent nuire à la pollinisation et réduire le succès de la fécondation.
Automne	Maturation des fruits	Conditions automnales douces (absence de gel, températures modérées) permettent une bonne maturation des fruits.	Gel précoce ou conditions climatiques extrêmes (tempêtes, sécheresse) peuvent endommager les fruits et réduire leur qualité.
Croissance et Fructification	Ressources (Azote, Carbone)	Azote et carbone suffisants favorisent la croissance équilibrée entre la végétation et la fructification.	Déséquilibre dans l'allocation des ressources peut entraîner un compromis négatif entre croissance végétative et production de fruits.

Températures des saisons précédentes	Impact rétrospectif des conditions climatiques	Hivers doux et étés modérément chauds favorisent une bonne fructification l'année suivante.	Hivers très froids ou étés excessivement chauds ou secs peuvent avoir un effet négatif rétrospectif sur la fructification.
Facteurs climatiques divers	Rayonnement, Humidité de l'air, Oscillation Nord Atlantique (NAO)	Rayonnement solaire adéquat, humidité de l'air appropriée, et indices favorables de l'oscillation Nord Atlantique (NAO) augmentent la fructification.	Rayonnement excessif (canicules), humidité trop basse ou trop élevée, et indices défavorables de NAO peuvent nuire à la fructification.

I.2/ Apport de la télédétection au suivi phénologique forestier

I.2.2/ Réponse spectrale de l'appareil foliaire

a) Réponse spectrale des feuilles

La photosynthèse, traduite par l'équation suivante :

peut-être mesurée par télédétection dans sa phase photochimique. En effet, les pigments et certains composants chimiques peuvent être liés à la photosynthèse. Cela revient à étudier la réponse des feuilles aux différents spectres lumineux (*Castillo-Argaez et al., 2024*), mais nécessite un prétraitement. Les bandes spectrales acquises brutes, au niveau 0 en télédétection doivent être calibrées en fonction de sources de lumière standardisées, afin d'éliminer les erreurs dues aux variations de la source lumineuse ou des conditions atmosphériques. Elles passent de cette manière au niveau 1 par une transformation en réflectance, grandeur clé en télédétection. Elle est définie comme le ratio entre le flux réfléchi par la surface et le flux incident provenant du rayonnement solaire. De cette manière la réflectance obtenue est dite « *Top of Atmosphere* » (TOA), non corrigée des effets de l'atmosphère (nuages, gaz et particules). La télédétection de surface (ici de la canopée forestière) implique un affranchissement des effets atmosphériques en corrigeant la lumière réfléchi par la surface terrestre (*Helman 2018*). Ce sont donc des réflectances « *Bottom of Atmosphere* » (BOA), dites réflectances de surface.

La réponse spectrale d'une feuille se divise en trois régions principales de longueur d'onde (*figure 4*) :

Figure 4 : Spectre de réflectance de la végétation (en croissance) – extraite de Roman et al., 2016

- ❖ **0.400-0.700 µm (visible)** : absorption forte (90 à 95%) de la chlorophylle dans le domaine spectral visible du bleu et du rouge absorbés par la chlorophylle, légère réflexion dans le vert.
- ❖ **0.700-0.1300 µm proche infra-rouge (PIR)** : réflectance élevée (~50%) en raison de la faible absorption par la chlorophylle et de la structure interne de la feuille.
- ❖ **1.300-2500 nm Moyen infra-rouge (Shortwave infrared, SWIR)** : réflectance variable (10 à 35%) selon la teneur en eau et d'autres composants cellulaires.

La relation entre rouge et proche infrarouge (PIR) est souvent linéaire. Des changements subtils de concentration chlorophyllienne sont alors susceptibles de se manifester dans les longueurs d'ondes qui leur sont adjacentes, soit dans le Red Edge (0.69 et 0.73 µm). Dans le cas d'une Activité photosynthétique (AP) vigoureuse, l'absorption chlorophyllienne dans le rouge induit un décalage de la pente du Red Edge vers le plateau du PIR. Ces canaux sont récemment utilisés dans le calcul d'indices de végétation (VI), notamment le *Clred-edge*, démontrant la corrélation significative avec des indicateurs de productivité primaire (*Growth of Primary Productivity*), et approximant de façon cohérente la variabilité spatiale et la capacité photosynthétique maximale des biomes (Lin et al., 2022). Cette bordure s'est aussi montrée performante dans l'estimation de la surface foliaire, leaf *area index* (LAI), traduisant mieux les variations fines de la mise en feuilles (Sun et al., 2020). Ces subtilités incitent donc à tenir compte des réflectances employées dans les calculs d'indices de végétation lors de l'interprétation.

b) Variabilité inter et intraspécifique traduites sur la réponse spectrale

Ainsi, la distinction interspécifique de la phénologie des essences forestières s'observe à travers 1- un décalage calendaire de la réponse spectrale. 2- par des intensités variables selon la longueur d'onde, dans des environnements bioclimatiquement similaires (Liu et al., 2019; Noumonvi et al., 2021). En cartographiant des séries de végétation en Corse par télédétection, Rapinel et al., 2019 ont pu identifier des patrons fonctionnels spécifiques au faciès dominant des séries, mis en lien avec les conditions topo-climatiques au niveau

spatial. Par exemple, les arbres caducs des séries alpines ont présenté une activité photosynthétique limitée de juin à août, dont les différences locales pourraient refléter la signature de l'essence dominante. Ces patrons fonctionnels sont eux-mêmes utilisés dans la cartographie des essences (*Schindler et al., 2021, Deluzet., 2023*). Corroborées par des observations de terrain, les dates de débourrement issues d'indices construits à partir de réflectances traduisent de manière juste la hiérarchie entre les différentes essences. Illustrant par exemple que le débourrement du hêtre intervient après celui du charme et du bouleau (*Grabska et al., 2022*).

Cette même étude a également mis en évidence des différences au niveau intraspécifique, encore une fois par un décalage calendaire du débourrement. Les hêtraies situées plus en altitude enregistrent des saisons de croissance plus courtes aux altitudes les plus élevées. Plus finement, des réflectances mesurées à l'aide de données hyper-spectrales ont montré des signatures intraspécifiques différentes. La discrimination la plus forte entre le hêtre européen (*F.sylvatica*) et oriental (*F.orientalis*) se trouve dans le SWIR (*D'odorico et al., 2023*). Une absorption plus élevée pour *F.orientalis* dans ce spectre révèle sa meilleure plasticité à une sécheresse estivale. Si la **figure 4** présente les variations du SWIR comme affiliées aux variations de la teneur en eau des feuilles, cette étude montre une indépendance avec les composés chimiques non pigmentaires absorbant dans le même spectre. Il s'agit de l'azote présent dans certaines protéines, de la cellulose et de la lignine. Leur teneur varie également au niveau intraspécifique.

c) Inventaire des indices spectraux, proxys de l'activité photosynthétique

La phénologie, *Land Surface Phenology* (LSP) en télédétection, est approchée par des variables biophysiques (pigments, composants chimiques...) impliqués dans la photosynthèse. Généralement, ces proxys de l'AP sont construits par un ratio entre les bandes spectrales du PIR et du rouge afin de former des indices de végétation chlorophylliens (*Caparros-Santiago et al., 2021*). Parmi eux, le NDVI (*Normalized difference Vegetation index*) est le plus couramment utilisé, pour sa simplicité (**tableau 2**) et l'efficacité du simple ratio PIR/R (*Xue & Su., 2017*). En télédétection, la relation de l'AP aux variables environnementales a majoritairement été étudié via cet indice. Sa corrélation positive aux précipitations ainsi qu'à l'humidité du sol a été démontrée (*Sharma et al., 2022*). Selon le contexte et la zone d'étude, des alternatives sont trouvées au NDVI (**tableau 2**). Les indices construits pour la détection de la floraison sont peu nombreux. Certains intègrent l'influence de l'AP via les bandes rouges (R) ou PIR. D'autres sont seulement basés sur la coloration de la fleur. Dans ce cas, la couleur de la fleur détermine directement la construction de l'indice.

Tableau 2 : Synthèse non exhaustive d'indices de végétation– les cases vert-claires représentent les indices utilisés dans les modèles de phénologie printanière – les bleues, les indices permettant d'évaluer le stress hydrique des feuilles – les mauves, ceux voués à détecter des fleurs dans les domaines spectraux du visible

	Formule	Utilisation	Limites	Auteur(s)
NDVI	$(PIR - R) / (PIR + R)$	Proxy de l'AP/ Chlorophyllien, évaluation de la santé de la végétation et de la biomasse	-Saturation en cas d'AP élevée (seuil à 0.8, saturation totale à 0.9 équivalent à > 100 tonnes/ha). -Sensibilité aux composantes terrestre (sol) et atmosphériques (aérosols)	Julien & Sobrino., 2010 Inglada et al., 2015 Kriegler et al., (1969) Gao et al., (2023)
EVI	$2.5 * (PIR - ROUGE) / ((PIR + 6*RED - 7.5*BLEUE) + 1)$	Limite les effets de sols et de l'atmosphère via la bande bleue (approprié en forêt équatoriale)	Forte absorption des toutes les feuilles vertes dans le bleu, diminuant sa sensibilité aux variations interspécifiques	Huete et al., 2002
MTCI	$(RedEdge2-RE1) / (RE1- RED)$	Optimisation de la teneur en chlorophylle des feuilles /	Résolution spatiale plus grossière sur Sentinel-2 (20m contre 10m sur les bandes Bleu, vertes et rouge)	Dash et al., 2010
GVMI	$((PIR + 0,1) - (SWIR + 0,02)) / ((PIR + 0,1) + (SWIR + 0,02))$	Etude des variations de l'eau contenues dans les feuilles - ajout d'une correction des effets de l'atmosphère	/	Ceccato et al., 2002
GRVI	$(V-R) / (V+R)$	Détection de la précocité du verdissement et du jaunissement automnale des feuilles	Manque de recul en milieu forestier	Motohka et al., (2010)
NDYI	$(R-V) / (R+V)$ Ou $(V-B) / (V+B)$	Détection de la floraison	-Testés sur une seule espèce de hêtre (<i>Nothofagus</i>) ; et le colza	Jolly et al., (2022) D'Andrimont et al., 2020

L'utilisation de ces indices de végétation est souvent vouée à une comparaison interannuelle de la productivité primaire. Utilisés dans le cadre de la LSP, la construction de séries temporelles permet également d'approximer les dates de déclenchement des phénophases (Zheng et al.,2022).

I.2.4/ Métriques phénologiques issues de « Land Surface Phenology »

a) Approximation des stades phénologiques standards

Il existe une pléthore de métriques Land Surface Phenology (LSP) existe (figure 5), Seules les principales sont explicitées dans ce document.

Figure 5 : Série chronologique d'indice de végétation (courbe bleue), sur laquelle est appliqué un filtre (courbe rouge) Les lettres correspondent à des métriques phénologiques LSP – extraite de TimeSat

La saison de croissance est caractérisée en dérivant des métriques phénologiques de ces indices de végétation. Les plus fréquemment utilisées sont **a**-SOS (start of season), **e**-POS (pic of season) et **d**-EOS (end of season) *Ye et al., 2022*. Elles notifient respectivement le début, l'optimum et la fin de saison de croissance. **h**-la petite intégrale du NDVI qui marque l'intensité de l'activité photosynthétique entre SOS et POS, calculée sur la méthode trapézoïdale (*Jönsson et al., 2004*).

Cependant, aucune normalisation de la détection de ces stades n'a été effectuée (*Helmann et al., 2018*). Il est donc primordial de garantir la cohérence spatiale entre les métriques dérivées du LSP et les observations de terrain. *Ye et al., 2022* souligne des décalages d'environ 2 semaines entre la phase de verdissement observée et celle modélisée par les LSP. Cette étude évoque également le sujet à débat qu'est la considération des valeurs (points) extrêmes et des points médians. En effet, l'occurrence d'un changement de stade phénologique se traduit par une variation de l'AP, et donc une réponse marquée du NDVI. Or, l'incertitude forte associée aux reconstructions de séries peut aussi justifier une approche davantage parcimonieuse telles que les points médians. Mais, la temporalité saisonnière et pluriannuelle que nécessite l'étude de la phénologie, implique une reconstruction des séries temporelles à un pas de temps qui permet la détection de ces phénophases.

Des études physiques et écologiques indépendantes et multisites ont démontré des biais induits par l'angle zénithal du soleil (*Rocha et al., 2021*), en particulier pour les réflectances à bandes étroites.

I.2.3/ Apport du capteur Sentinel-2 et limites de la télédétection

a) Apport de Sentinel-2 au le suivi phénologique forestier

Avec une résolution spatiale de 10 à 20 mètres pour le suivi de la végétation (*Figure 6*), les capteurs multispectraux tels Sentinel-2 (S2) permettent un suivi de la phénologie à l'échelle d'un peuplement, d'un îlot (*Misra et al., 2020*). Sa fauchée est de 290 km de largeur. Depuis 2017 un second satellite S2-B permet avec S2-A, d'obtenir des images avec un temps de revisite de 5 jours. Un compromis est à trouver entre résolution spatiale et résolution spectrale. Les bandes à 20 mètres ont une résolution spectrale plus fine (intervalle de longueur d'onde serré) que celle à 10 mètres.

Figure 6 : 13 canaux spectraux, abscisses de Sentinel-2 longueur d'onde en et résolution spatiale en ordonnées – Source : Cirad²

² [Formation_classification_Sentinel2_OTB_Ogis.pdf\(cirad.fr\)](https://www.cirad.fr/formation-classification-sentinel2-otb-ogis.pdf)

b) Conditions environnementales et paramètres du capteur

Trois composantes majeures doivent être considérées pour limiter les biais dans l'interprétation du signal spectral. La première est inhérente aux types et aux paramètres du capteur en lui-même. Les deux autres sont des facteurs environnementaux à savoir ceux de l'atmosphère (nébulosité, aérosols...) et de la couverture du sol (en termes d'occupation et du niveau de stratification et de couverture végétale par exemple). Aussi, la quantité d'images exploitable, dépend quelle que soit la résolution temporelle du capteur, de la fréquence de ces perturbations sur la zone d'étude. L'enjeu est donc de dissocier les effets dits réels des artefacts causés par les facteurs qui viennent d'être énoncés (*Helman et al., 2018*).

Synthèse du chapitre I

Nous nous basons sur la phénologie printanière pour laquelle le premier enjeu méthodologique semble être la définition des métriques SOS, POS et EOS adéquates avec l'écologie du hêtre. Le niveau de fiabilité de ces dernières sera fortement dépendant de la méthode de filtrage retenue et de la caractérisation des pixels étudiés.

Avec une profondeur temporelle de 7 ans, nous faisons l'hypothèse de changements progressifs et inégaux sur le hêtre à l'échelle interannuelle (entre 2017 et 2023) :

1. Le débourrement, la foliation et la sénescence sont caractérisés par des ruptures abruptes dans les séries temporelles de NDVI.
 2. Un décalage temporel de la phénologie s'observera au niveau interannuel
 3. La couleur jaune des fleurs induit une perturbation du signal radiométrique durant la phase de verdissement (pour la floraison mâle) – selon la théorie, les pigments caroténoïdes présents provoqueraient une augmentation de la réflectance dans le domaine visible du vert et une diminution dans celui du bleu (*d'Andrimont et al., 2020*). Ceci pourrait de façon secondaire perturber le signal d'activité photosynthétique. La baisse de l'activité photosynthétique est potentiellement subtile et difficile à distinguer d'autres signaux menant à une baisse du signal. C'est pourquoi, les longueurs d'ondes adjacentes au rouge et proche infrarouge, dont la résolution spectrale est plus fine pourraient permettre d'observer ce phénomène.
-
-

Chapitre II : Matériel et méthode

II.1/ Présentation de la zone d'étude

II.1.1/ Caractéristiques de la forêt de la Massane et historique de gestion

La forêt de la Massane se situe dans le département des Pyrénées Orientales.

Administrativement, elle est attachée aux communes d'Argelès-sur-Mer (66008) et de Sorède (66196). Les Pyrénées orientales ont constitué un refuge pour le hêtre durant des maxima glaciaires des 2.4 dernières millions d'années (*Magri et al., 2006*). De la contraction et l'expansion successives des aires de distribution des différentes espèces au cours de cette période, découle une forte diversité génétique. Du point de vue de cette diversité et de son ancienneté, la forêt de la Massane est une exception (*de Lafontaine et al., 2012*). 336 ha de cette forêt, sur lesquels portent l'étude sont classés Réserve Naturelle Nationale (RNN) depuis 1973 (*figure 7 haut*).

Elle appartient désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021. Présentée comme sentinelle

du changement climatique qui au prorata de sa surface, contient la plus grande diversité spécifique d'Europe³ (>10000 espèces)², lui vaut le statut de Zones Naturelles d'Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Elle est répartie sur un gradient altitudinal de 653 mètres : entre 600 à 1253 mètres d'altitude appartenant aux contreforts de la chaîne des Pyrénées, dans le massif des albères. Exploité au 19^{ème} siècle pour le charbon de bois, les 336ha de la RNN sont laissés en libre évolution depuis 150 ans. De cette époque, elle hérite d'un parcellaire fortement morcelé⁴. Une pression agropastorale est en revanche encore exercée (vache des albères). Un exclos de 10 hectares de sa partie nord-ouest (*figure 7 bas*) protège ou dans une moindre mesure, minimise l'intrusion de bovins et par extension l'abroustissement dans cette zone. Cet espace est communément appelé « réserve intégrale » (RI), mais juridiquement, elle n'est pas soumise à ce cadre législatif.

Figure 7 : Situation de la RNN de la Massane (en haut) et de la RI avec structure des peuplements forestiers (en bas), les collecteurs sont matérialisés par des points noirs et les placettes par des points gris – Source : ISEM – L.Paradis

³ France culture : [Pourquoi la forêt de la Massane est-elle une sentinelle du changement climatique ?](https://www.franceculture.fr/actualites/la-forêt-de-la-massane-est-elle-une-sentinelle-du-changement-climatique) | France Culture (radiofrance.fr)

⁴ Cadastre Napoléonien : [Cadastre et plans numérisés \(FranceArchives\)](https://www.francearchives.fr/)

Par souci de simplicité, le terme « **RNN** » pour désigner l'intégralité de la Réserve naturelle nationale de la Massane à l'échelle des 336 ha, et celui de « **RI** » pour évoquer les 10 hectares de la Réserve Intégrale ont été employés dans la suite du document.

II.1.2/ Contexte bioclimatique

La Massane se situe sur un carrefour biogéographique avec un climat de transition (*Parmentier et al., 1991, Baudière et Emberguer 1959*). Avec un cumul moyen de précipitations estivales d'environ 168 mm, ses étés secs et sa position géographique la placent sur un climat méditerranéen, selon la classification de *Emberguer (1941)*. Elle est localement protégée par l'anticyclone des Açores l'été, et soumise à la dépression d'ouest en saison hivernale. Sur la dernière normale, son cumul annuel moyen de précipitations de 1229 mm, est largement supérieur à celui d'un climat méditerranéen (*Parmentier et al., 1991*). Cela en fait la partie la plus arrosée des Pyrénées-Orientales. La confrontation entre le gradient adiabatique élevé et les brises de mer (sud et est) en font également une station humide et fraîche, favorable au maintien des hêtraies. En effet, thermiquement, *Parmentier et al., (1991)* qualifie le climat de la Massane de tempéré-frais. Un vent opposé (nord/nord-ouest) à l'origine de gelées printanières est celui de la Tramontane. Il exerce un forçage important sur la structure forestière, notamment en « étêtant » les arbres les plus exposés. Ces conditions particulières thermiques et hygrométriques sont soulignées concernant la réserve (*de Lafontaine et al., 2012*). L'évolution climatique locale est suivie par une station météorologique présente à 660m d'altitude, située à proximité de la RI. Depuis 1960, une tendance à la hausse des températures est enregistrée ($\sim +2^{\circ}\text{C}$) (*RNN de la Massane 2022*). Bien que la Massane soit la station la plus arrosée des Pyrénées-Orientales (*Parmentier et al., 1991*), une tendance à la baisse des précipitations est notable depuis 60 ans (-200mm) (*RNN de la Massane 2022*).

La hêtraie s'étend sur des pentes à fortes déclivité au sol bruns acides et ocreux, en majorité. L'effet combiné des vents et des précipitations a conduit à leur érosion partielle. Moins soumis au ruissèlement, les sols bruns de fond de vallées sont davantage humifères (*de Lafontaine et al., 2012*). Par ailleurs les cartes phytosociologiques placent cette hêtraie en contexte méditerranée. En revanche, *Defaut (2000)* défend l'idée que la hêtraie s'étendant sur un bioclimat collinéen thermo-atlantique. Les résultats de son climatogramme convergent avec une végétation climacique similaire, propos appuyés par une topographie contrastée et dépressionnaire, dont l'encaissement maintient une certaine humidité.

II.1.3/ Suivi de la régénération des ligneux sur la réserve intégrale

Cette hêtraie est ancienne et en limite sud d'aire de répartition. Sur 336ha, elle constitue *de facto*, une petite population présentant une vulnérabilité accrue sous l'effet des différents stress abiotiques et biotiques auxquels elle se trouve confrontée (*de Lafontaine et al., 2012*). A ce titre, elle fait office de « laboratoire » pour un certain nombre d'études sur la réponse des écosystèmes au changement climatique.

C'est le cas de l'Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) qui depuis 2006, initie une étude de la régénération forestière sur la réserve intégrale (10ha). Dans la continuité de ce protocole de terrain de longue durée, les observations phénologiques plus récentes, complètent le suivi de la régénération. En effet, depuis 2015, l'ISEM a instauré avec l'OSU OREME⁵ un suivi intégrant 1- la régénération ligneuse par le biais de placettes dans la réserve intégrale ; 2- le suivi phénologique avec le déploiement de collecteurs relevés cinq fois par an (*figure 7 bas*) pour une étude de la quantité de biomasse, sans série chronologiques à l'échelle saisonnière. Le protocole découpe les 10ha de la réserve

⁵ Observatoire des Sciences de l'Univers – Observatoire de Recherche Montpellierain de l'Environnement

intégrale en 5 zones : VH (Vieux-Hêtres), JH (Jeunes Hêtres), HVC (Hêtres- Vieux Chênes), PC (Pins-Chênes), CH (Chênes-Hêtres). Toutes contiennent du hêtre, mais l'acronyme correspond à l'essence dominante. VH et JH, forment un peuplement de hêtraies pures aux individus matures, mais dont **la structure forestière diffère**. En effet, les arbres composants VH sont âgés d'environ 300 ans et ceux ce de JH de 150 ans. Structurellement, cela se traduit par :

- ❖ une **densité de peuplement** moindre sur VH avec ~350 arbres/ha contre ~750 pour JH ;
- ❖ une **surface terrière** qui à l'inverse est plus importante sur VH avec ~60m²/ha contre ~45m²/ha pour JH.

Tous peuplements confondus, VH contient la plus faible densité d'arbres de la RI, JH l'une des plus élevée. En revanche, la surface terrière est la plus forte sur VH.

Les différences entre VH et JH sont également effectives sur la floraison qui certaines années, peut varier du simple au double, VH étant plus productif.

Préambule à la méthodologie

Le protocole de terrain est fondé sur une délimitation des peuplements forestiers et leur structure, avec une précision qui, à l'échelle des 10 hectares de la RI, dépasse celle de l'espèce. Cette étude par télédétection s'inscrit dans le protocole de suivi de régénération par la recherche d'évènement phénologique clé dans la régénération forestière. Il s'agit ici la floraison qui marque la phase de production de graines, et dont la quantité de fleurs produite varie considérablement à l'échelle du collecteur. La perspective d'étendre l'échelle de ce suivi a nécessité une prospection des peuplements à l'échelle de la RNN. Cette étape précède celle de la phénologie. Par souci de clarté, l'approche est ici présentée en 2 étapes (**figure 8**).

Figure 8 : Organigramme de l'approche méthodologique

II.2/ Délimitation des zones d'intérêt

II.2.1/Données

a) Relevés GPS sur la RNN

La cartographie des peuplements de la RNN n'ayant pas été renouvelée depuis plus de 15 ans. La dernière carte de la RNN en date étant celle de *JN Puig et C. Novoa, (1979)* a été mis en correspondance avec la typologie « Habref⁶ » de l'INPN. La structure des peuplements n'est pas connue en dehors de la Réserve Intégrale (RI). Aucune donnée existante ne permet de comparer ni même de distinguer les différentes structures de hêtraies précisément. Ainsi nous avons généré des données terrain en caractérisant qualitativement les peuplements, sur la base des structures « Vieux Hêtres » et « Jeunes Hêtres » observées sur la RI (*figures 7 et 9*). Un total de 65 points GPS renseigne sur l'état (ététe ou non, taille, descente de cime ou non), l'âge et la densité des peuplements. Sur La carte de la *figure 8*, les points oranges notés comme « correctifs » sont les zones d'inadéquation avec les zones de hêtraies déclarées par la typologie Habref.

Figure 9 : Situation des hêtraies renseignée aux points GPS pour la caractérisation des peuplements selon les structures VH_RI et JH_RI

En complément, certaines cartes existantes et données satellitaires ont été mobilisées :

b) Classification des essences de Deluzet 2023

Dans sa thèse, *Matthieu Deluzet (2023)*, a réalisé une classification supervisée des essences forestières de la Massane⁷. Il s'agit d'une combinaison d'une image RGB (Red, Green, Blue) à haute résolution spatiale, d'un nuage de points LiDAR aéroporté et de séries temporelles Sentinel-2 acquises en 2016-2017 sur la RNN de la Massane. La précision de la classification a été évaluée à 88% par l'auteur.

c) Images Pléiades

Des archives Pléiades (*tableau 3*) ont constitué la donnée de base à la photo-interprétation des peuplements de hêtres. Ces images à très haute résolution spatiale sont résolues à 50 cm, téléchargées en pansharpening qui correspond à un assemblage du canal panchromatique à très haute résolution spatiale avec 4 bandes (Rouge, Vert, Bleu, Proche Infrarouge), elles offrent également une résolution spectrale permettant de distinguer les nuances de verts des différents peuplements. Ajustées radiométriquement en réflectance, ces images sont orthorectifiées au format GeoTIFF, encodées en 12 bits.

⁶ MNHN – INPN : [CORINE biotopes - Typologie \(mnhn.fr\)](https://www.mnhn.fr/corine-biotopes-typologie)

⁷ Fabre, Sophie; Briottet, Xavier; Sheeren, David; Deluzet, Matthieu, 2024, "Major species map of La Massane Forest", <https://doi.org/10.57745/CEECFK>, Recherche Data Gouv, V2

Tableau 3 : Référence des archives Pléiades sélectionnées pour distinguer les hêtraies

Référence	Date	Commentaire
DS_PHR1A_202312261050309_FR1_PX_E003N42_0213_01787	26/12/2023	Caduques défoliés
DS_PHR1A_202104121049283_FR1_PX_E003N42_0212_01200	12/04/2021	Hêtre défoliés/chênes en feuilles
DS_PHR1A_202107201039149_FR1_PX_E002N42_1213_01728	20/07/2021	Foliation complète

d) Lidar-HD de l'IGN

Donnée de télédétection également mobilisée pour le zonage des ROIs : le Lidar (*Light Detection and Ranging*) de l'IGN. Il émet des faisceaux (échos) laser vers un objet cible et mesure, à une précision de 50cm, la distance à ce point par le temps de retour du faisceau réfléchi. Avec un minimum de 10 points au m², sa technologie multi-échos, et ses points classifiés permettent d'obtenir une information 3D, en complément des cartographies et images pléiades. Ainsi ont été extraites, des métriques de topographie et de canopée. Neuf tuiles Lidar sous forme de nuages de points au format LAS (LASer, conçu pour l'archivage de données nuage de points lidar) couvrent la RNN.

II.3.1/ Méthode

a. Photo-interprétation

La définition des zones d'intérêt (appelées ROI (*Region of interest*) dans la suite du document) a été effectuée par une combinaison d'informations sur l'âge et la structure des peuplements issue du terrain. Il s'agit d'abord du zonage déjà en place sur la RI, et ensuite des points GPS à l'extérieur de la RI. Ainsi, les ROIs sont devenus des « échantillons », regroupés au sein de « catégories de peuplement ». Pour établir un zonage autour de ces points, une photo-interprétation à partir des images satellitaires pléiades a été effectuée, puis complétée par la classification des essences de [Deluzet, \(2023\)](#). En période de croissance, lorsque les arbres sont en feuilles, il n'est pas aisé de distinguer des hêtraies homogènes par photo-interprétation. Cette distinction est facilitée par les trois images Pléiades. Elles permettent de visualiser les arbres en feuilles au printemps, en comparaison, totalement défoliés en hiver, et à une période intermédiaire clef, d'avril. Soit le moment charnière entre l'effeuillement du chêne pubescent et celui du hêtre, plus tardif. La photo-interprétation a exclu les peuplements disposant d'une strate arbustive inférieure. L'objectif étant de ne pas bruite le signal du hêtre ([Helmann et al., 2018](#)). Additionnement, les zones fortement stratifiées au sous-étages souvent sempervirent, mais également les trouées, localisées avec la cartographie des essences de [Deluzet \(2023\)](#) ont été retirées afin de ne pas biaiser le signal moyen. Des ROIs ont donc été matérialisés par des couches vectorielles de polygones.

b. Hauteur moyenne des peuplements

L'ajout de métriques issues de la donnée Lidar-HD de l'IGN a dans un second temps, servi à affiner la définition des ROIs en tenant compte de structure forestière. Les ROIs des peuplements de hêtres photo-interprétés ont donc été précisés en termes de hauteur moyenne d'arbres. A cet effet, les 9 tuiles Lidar ont été assemblées et traitées sous ArcGis. Cela a permis de constituer un MNT (modèle numérique de terrain) qui représente l'altitude, sans inclure l'élévation des éléments présents sur la surface terrestre. Seuls les points classés « sols » par l'IGN ont donc été conservés. Le MNS (modèle numérique de surface) qui doit inclure les éléments permanents de la surface (bâtiments, végétation) a ensuite été généré, en sélectionnant cette fois les 3 classes de points végétation. MNT et MNS sont tous deux rastérisés après une triangulation linéaire et un rééchantillonnage à 50 cm de résolution. Le calcul du MNC (modèle numérique de canopée), indiquant la hauteur des arbres est basée sur des données matricielles. La soustraction du MNT au MNS après

normalisation de la hauteur a permis de ne conserver que les hauteurs des éléments non topographiques (ici les points végétation préalablement rastérisés).

c. Topographie

La topographie a été exclue de la définition des ROIs, mais elle a servi à caractériser la variabilité stationnelle regroupée au sein de chaque catégorie de peuplement. En effet, des tests de corrélation de Pearson n'ont montré aucune corrélation significative entre la structure des peuplements et position topographique (altitude et exposition). Cela est cohérent avec un parcellaire fortement morcelé, dont la structure des peuplements de hêtres (cépée, taillis, futaie – jeunes ou anciens) varie à l'échelle d'une dizaine de mètres seulement. Pour cette raison, les ROIs ont d'abord été constitués selon le protocole terrain, basé sur la structure forestière.

Ces ROIs ont ensuite servi de support à la recherche d'événements phénologiques.

II.3/ Recherche des évènements phénologiques

II.3.1/ Données

a) Images Sentinel-2a

Le monitoring des hêtraies a mobilisé le capteur multispectral Sentinel-2, dont la mission a été lancée par le CNES en 2015. La Massane est couverte par la tuile T31TDH d'une superficie de 100km². Les images ont été récupérées en réflectance de surface (corrigée des effets de l'atmosphère) avec 2 algorithmes de prétraitement : le Sen2Cor de Microsoft Planetary, ou le MAJA de THEIA. Les bandes spectrales hautes résolution à 10 et 20 mètres sont utilisées. Son temps de revisite est de 5 jours, ce qui permet de créer des séries temporelles.

c) Relevés issus des collecteurs de la réserve intégrale

35 collecteurs placés au sein de la réserve intégrale, renseignent notamment les quantités annuelles de floraison avec une profondeur temporelle de 8 ans. L'ensemble de la RI et donc, en principe, de la RNN a produit de fortes fainées en 2016, 2020 et 2022 (**figure 10**). L'année 2016 étant antérieure à la disponibilité des produits de télédétection que nous avons utilisés, seules les années 2020 et 2022 ont été considérées dans l'analyse.

Figure 10 : Représentation schématique de la quantité proportionnelle des relevés de fleurs provenant des collecteurs et de plantules issues du suivi de régénérations - Les plus grosses fleurs représentent les années de fortes floraison (>300 dans les collecteurs sur VH_RI)

II.3.2/ Méthode

a) Prétraitement des réflectances de surface

Pour la transformation en réflectance de surface, le prétraitement MAJA de THEIA, spécifique à la France a été retenu à l'issue d'une comparaison sur 2017-2023 (qui se trouve en **annexe**) avec le prétraitement Sen2Cor de Microsoft Planetary. Le MAJA, spécifique à la France semble présenter un masque de nuages plus adapté à notre zone d'étude (*Baetens et al., 2019*), avec lequel nous disposons d'un plus grand nombre d'images.

b) Extraction de séries temporelles – calculs d’indices de végétations

Sentinel-2a a permis de constituer des séries temporelles de NDVI (*Julien & Sobrino., 2010*), sur la période 2017-2023. L’indice a été retenu pour son emploi dans la majorité des études, notamment en forêt tempérée, offrant ainsi des éléments de références dans l’interprétation des résultats (*LJ et al., 2021*).

Elles ont été constituées sur les ROIs (polygones) via l’interface de programmation open source (API) de THEIA, Dinamis Télédétection.

c) Lissage des séries temporelles

L’enjeu de cette étape fut de rendre la série temporelle exploitable en reconstituant les valeurs des bandes aux journées ennuagées. Cela doit permettre d’analyser l’occurrence, l’intensité et la variabilité interannuelle des phénomènes.

Une agrégation des valeurs à un pas de temps court (5 jours, celui de Sentinel-2) est alors préférable lorsque la quantité d’images le permet. L’**interpolation linéaire** présente l’avantage de ne pas déformer la série de NDVI (*Julien & Sobrino., 2010, Inglada et al., 2015*). Elle est retenue à cette fin. A l’inverse, l’interpolation de Spline (polynomiale) exacerbe les valeurs extrêmes sans en reproduire le tracé initial (*Karasiak et al., 2019*).

L’application d’un **filtre gaussien** a ensuite permis de lisser la variabilité temporelle du NDVI. Cela est jugé opportun dans le cas de pixels moyennés, présentant une supposée variabilité spatiale en saison hivernale (*Song et al., 2012*). Celle-ci peut être liée aux limites du masque de nuage, ou plus subtilement à la présence de nuages sur une partie des pixels moyennés ; à la présence d’un couvert herbacé temporaire ; à la réflectance du sol. L’étude portant sur la détection des phénomènes, il est pertinent d’atténuer le bruit de la série qui pourrait masquer le signal de ces dernières et ce, quelle que soit la méthode de détection employée. Ainsi, ce dernier est calculé sur une fenêtre de 25 jours. Lorsque l’anomalie standardisée de la série est supérieure à (0.5), la valeur initiale est remplacée par celle du filtre gaussien.

d) Comparaison de méthodes de détections des stades phénologiques

Les métriques standards de phénologie annuelle ont été ciblées (*cf I.2.4.a*), il s’agit donc de SOS (start of season) pour le débourrement, POS (peak of season) pour l’optimum de feuillaison et EOS (end of season) pour la sénescence. De façon annexe, « SIOS » la petite intégrale du NDVI, a été calculée en utilisant la méthode trapézoïdale pour tenter d’analyser la vigueur de l’AP entre SOS et EOS.

La première approche est zonale. Elle moyenne les pixels de NDVI sur l’ensemble du ROI. La seconde approche est réalisée au pixel, basée sur l’hypothèse d’une hétérogénéité intra-peuplement. Les ROIs ont permis de conserver une cohérence avec l’approche zonale, mais l’ensemble de la détection suivante a cette fois été effectuée au pixel.

Pour la détection des stades phénologiques, 2 types de méthodes ont été testés :

1- L’application de tests de rupture teste la correspondance entre changement de stade phénologique et rupture de stationnarité. Deux méthodes sont comparées. Celle de *Pélicissé et al., 2024* qui sans faire l’hypothèse d’un changement abrupt, teste quatre modèles : *rupture abrupte, linéaire, quadratique* et *constant*. L’ajustement optimal du modèle est sélectionné via un Critère d’Information d’*Akaike (AIC)*. Si le modèle abrupt est sélectionné, une segmentation est effectuée entre chaque rupture, et chaque segment est de nouveau soumis au test. S’il y a adéquation entre rupture et phénomène, alors la tendance des segments en indiquera l’intensité le rythme. Cette méthode s’est révélée inadaptée aux séries présentant une composante saisonnière. L’AIC était systématiquement favorable au modèle abrupt. Ce résultat semble cohérent avec un cycle phénologique rythmé par des

processus de foliation et de défoliation qui se traduisent de façon significative sur la réponse spectrale. Néanmoins, les tests repassés sur la série segmentée n'ont été que peu significatifs. Le bruit dans les séries a induit un grand nombre de ruptures (>250 en 7 ans) sur chaque peuplement. Les segments sont donc parfois trop courts pour évaluer l'état d'une tendance.

L'approche du modèle BEAST qui estime la probabilité bayésienne de rupture dans la série temporelle modélisée du NDVI, réduit le bruit résiduel (*Zhao et al., 2019* et *Vaglio et al., 2023*), elle a été conservée pour cette raison. L'application de cet algorithme s'est vue limitée par la contrainte informatique, nécessitant une puissance de calcul trop importante. Un tirage aléatoire de 5 pixels est alors apparu comme un compromis permettant de comparer une moyenne spatiale à une information à très fine échelle, celle du pixel résolu à 10 mètres.

2- La détection de événements phénologiques par les dérivées successives sur un filtre de Savitzky Golay, est une méthode plus courante en télédétection (*Helman, 2018*). Elle est également implémentée dans des logiciels dédiés à la phénologie, tels TIMESAT (*Jönsson et al., 2004*).

Les méthodes sont résumées dans le **tableau 4**.

Tableau 4 : Synthèse des méthodes de détections des métriques SOS, POS et EOS appliquées à chaque filtre

Application de seuils					
Filtres	Paramètres	Variantes de détection	Seuils		
			SOS 10/03 – 20/04	POS 01/05 – 20/06	EOS 15/10 – 15/11
Savitzky Golay	Fenêtre $k=9$ (45 jours), polynôme de degré 2	/	1 ^{ère} valeur de la pente positive	Maximum de la série	1 ^{ère} valeur de la pente négative
Tests de rupture					
Méthode	Paramètres	Variantes de détection	Sensibilité		
Pélissié	Non paramétrique Sur série initiale	Ruptures sur série initiale (Pélissié et al., 2024) ou modélisée (BEAST)	Analyse de sensibilité à la probabilité de rupture par quartile.		
BEAST	Sans composante saisonnière				

e) Recherche d'un signal de floraison

Pour répondre à l'hypothèse posée sur la floraison mâle, l'analyse a été menée sur les réflectances résolues à 10 mètres, du bleu et du vert afin de vérifier si le signal de la fleur (jaune) peut-être capté, en testant l'indice de jaune par différence normalisée (*D'Andrimont et al., 2020*) :

$$NDYI = (V-B) / (V+B)$$

A titre plus exploratoire, un signal chlorophyllien a dans un second temps été recherché dans le spectre de réflectances intermédiaire du Red Edge, B05. Sa résolution spatiale à 20 mètres est plus grossière que les bandes rouge et PIR, utilisées pour le calcul du NDVI. Cependant, selon l'hypothèse posée, une résolution spectrale supérieure pourrait révéler

une diminution de l'activité chlorophyllienne, impliquée par le signal des fleurs, durant la foliation.

La quantité de fleurs étant très variable selon les collecteurs, Les années de floraison (2020 et 2022) ont été comparées à une année sans floraison (2019) afin d'en vérifier la signature. Les séries temporelles de NDVI et Red-Edge B05 ont été calculées autour de chaque collecteur de vieux (VH) et de jeune (JH) hêtre, sur des buffers de 25 mètres de diamètres (*figure 11*).

La définition du périmètre est fondée sur le protocole terrain en place. L'intervalle temporel retenu correspond à celui de la floraison mâle, durant le verdissement. Pour chaque buffer, les dates médianes de SOS et POS par buffer ont donc été retenues.

Figure 11 : Carte des collecteurs (points) et buffer de 25 mètres (carrés) de diamètre sur VH et JH de la RI

Afin de rendre comparable l'intensité du signal observé, l'intervalle temporelle entre SOS et POS qui diffère pour 2019, 2020 et 2022 a été normalisé comme suit :

$$\text{Temps normalisé} = (\text{temps} - \text{temps min}) / (\text{temps max} - \text{temps min})$$

De sorte à limiter de bruit dans les séries temporelles, l'ensemble de cette analyse a été effectué sur le filtre Savitzky Golay.

II.4/ Analyses statistiques

L'ensemble des distributions des jeux de données à tester ne respectant ni les conditions de normalité ni celles d'homogénéité des variances, le test non paramétriques de Kruskal Wallis (*Dunn, 1952*) qui effectue une comparaison par rang attribué aux valeurs de chaque paire a été retenu. Lorsque significatif au seuil de 95%, ce dernier a été complété par un test post-hoc de Dunn, afin d'identifier les paires pour lesquelles la différence est statistiquement significative. Au vu de la taille variable des échantillons, l'ajustement de Bonferroni a été appliqué à Dunn de façon systématique afin de limiter le nombre de « faux positif ». (*Dunn, 1964*). Cette combinaison de tests a été appliquée :

- pour comparer la variabilité topographique (altitude, exposition) des catégories de peuplements forestiers. Ainsi, les tests ont été appliqués itérativement à chaque catégorie entre les ROIs regroupés dans cette dernière ;
- pour analyser les différences de distributions moyenne du NDVI induites par les ROIs moyennés dans chaque catégories. Ainsi, les tests ont été cette fois appliqués, itérativement à chaque année, au NDVI moyenné par catégorie de peuplement (entre avril et octobre)

Synthèse du chapitre II

L'entrée terrain conditionne à chaque niveau les étapes de cette étude. Elle est le socle de la constitution des ROIs. Ainsi, le zonage ne se fait pas par la classification au pixel d'un signal, mais par observation de la structure des peuplements selon des critères issus d'un protocole de terrain antérieur sur une zone de calibration, la réserve intégrale (RI). La méthode proposée ici tend, d'un point de vue spatial, à étendre un monitoring par peuplement à l'entièreté de la réserve naturelle nationale. D'un point de vue temporel, les séries chronologiques de NDVI de Sentinel-2 ajoutent une information rythmée et cadencée aux relevés phénologiques des collecteurs. Les méthodes statistiques appliquées sont vouées à saisir la rythmicité et l'intensité de la phénologie des hêtres au sein de la réserve.

L'enjeu de la partie suivante est **1- De vérifier dans quelle mesure les métriques phénologiques recherchées sont détectables jusqu'à la détection des années de floraison** et permettent une **comparaison interannuelle** et **spatiale** **2- Ce qui nous conduit à analyser la pertinence du zonage terrain.**

Résultats

III.1/ Activité photosynthétique des peuplements de hêtres en période de croissance

III.1.1/ Echantillonnage des peuplements sur la réserve naturelle

a) Caractéristiques des ROIs selon l'âge et la structure

Six catégories, incluant un total de 23 ROIs, ont été constituées sur la base des structures forestières de la RI (**figure 10**) par une combinaison d'approches (**cf § II.2**). Elles ont été nommées selon l'essence et l'âge, ce qui sur la RI, sous-entend une homogénéité des critères : de hauteur, de densité, une absence d'étêtatement et de descente de cime. La part de vieux hêtres (VH_RI et VH), est fortement sous-représentée par les ROIs (9.9%). En raison d'une exploitation passée du bois, leur présence est plus rare à l'échelle de la RNN. Par ailleurs, seuls les VH possédant une structure similaire à celle de VH_RI ont été conservés dans les ROIs. Plus présents, les jeunes hêtres (JH_RI et JH) représentent 27% des ROIs. Bien qu'absente de la réserve intégrale (RI), la définition d'une catégorie de hêtraie supplémentaire a semblé pertinente car sur-représentée à l'échelle de la RNN. Il s'agit de la catégorie jeune et vieux hêtres (JV), dont la part est de 63.5%. Notons que la hauteur moyenne des peuplements indiquée (**figure 10**) résulte de l'estimation issue du MNC dérivé du Lidar (**cf § II.2**) et est dépendante de la densité de peuplement. Autrement dit, plus un peuplement est « épars », plus les premiers échos à frapper le sol sont nombreux. Telle que présentée ici, cette métrique est donc à nuancer, bien qu'elle fût d'une réelle utilité dans la délimitation des ROIs et la reconnaissance des zones nues.

Figure 10 : Catégories de ROIs selon la dénomination employée par le protocole terrain sur la RI – La RNN est délimitée par la limite continue noire. La RI est représentée par les pointillés noirs. Les ROIs extérieurs appartiennent à HRI (Hors Réserve Intégrale) – le MNC (Modèle Numérique de Canopée), indique la hauteur moyenne de la canopée.

La connaissance des peuplements et le constat de leur homogénéité en bordure de RI a permis d'étendre les ROIs de calibration VH_RI et JH_RI, légèrement à l'extérieur de la réserve intégrale afin d'intégrer davantage de pixels.

b) Gradient topographique associé aux hêtraies

La **figure 11A** renseigne sur les conditions topographiques de la RNN. Elle montre qu'à la Massane, la majorité des versants sont exposés NO, avec également une quantité importante de pixels situés sur des versants NE et O. Les hêtres y sont répartis dans des proportions assez similaires. Ces versants étant probablement plus frais et humides, cela semble cohérent avec les besoins stationnels des hêtraies (**cf § I.1.1.b**). Avec une quasi-absence de hêtre au-delà de 1000 mètres d'altitude, les stations les plus hautes de la RNN ne lui semblent pas favorable. Cependant, sa distribution trouve son mode sur la gamme d'altitude la plus fréquente de la RNN (~850 à 900m). Ainsi, le gradient altitudinal du hêtre est d'environ 380 à 400 mètres, les stations les plus hautes se trouvant à ~1000m. La **figure 11B** repositionne les ROIs de hêtres purs dans ce contexte. Elle permet d'observer que la RI (ici VH_RI et JH_RI) est exposée sur un unique versant O-NO qui fait partie des plus basses stations de hêtres de la RNN (~660 à 680m d'altitude médiane avec un gradient d'environ 100m entre les pixels). A l'extérieur de la RI, les conditions topographiques des catégories JH, JV, et VH diffèrent des catégories VH_RI et JH_RI. JV est majoritairement distribué sur le versant NE. C'est aussi le cas de JH, mais l'exposition de ses ROIs est plus disparate. Elle est par ailleurs la seule catégorie à posséder une ROI exposé SE. VH possédant seulement 104 pixels, est répartie de façon bien plus dispersée et sporadique. Cette différence prévaut pour le gradient altitudinal, et ce pour les 3 catégories. En effet, en avoisinant les 1000m certains échantillons se trouvent en queues de distribution du hêtre. De plus, à une résolution spatiale de 10m, certains pixels peuvent-être représentatifs de la microtopographie (cuvettes, talwegs, rupture de pente...).

Figure 11 : Comparaison des conditions d'exposition et d'altitude entre l'intégralité de la RNN en gris, et une ROI (Deluzet 2023) englobant exclusivement l'intégralité de la distribution de hêtraies en rose (A) – Comparaison des conditions topographiques des ROIs appartenant aux catégories de hêtraies pures (B). Les valeurs résultent d'un échantillonnage sur une grille de 10m (taille des pixels de Sentinel-2).

Cette hétérogénéité a été confirmée par les tests de Kruskal-Wallis pour l'altitude puis l'exposition, passés séparément sur les 5 catégories de peuplement présentées (**figure 11B**). Les différences révélées sont systématiquement significatives au sein de ces catégories ($p < 0.05$). Les tests post hoc de Dunn ont indiqué que la totalité des paires de comparaisons pour l'altitude et la majorité pour l'exposition diffèrent significativement ($p < 0.05$). Individuellement, chaque ROI forme une zone homogène en termes de peuplement et de conditions stationnelles. Cependant, regroupés et moyennés au sein de catégories sur la seule base du peuplement, ils introduisent une hétérogénéité stationnelle à considérer. A noter également que leur représentativité n'est pas égale (~10 à 1347 pixels).

III.1.2/ Variabilité de l'activité photosynthétique des hêtraies en saison de croissance végétative

a) Distributions interannuelles du NDVI moyen par catégorie de peuplement

Toutes les distributions de NDVI sont asymétriques (**figure 12**) car elles comprennent une courte période défoliée ou partiellement défoliée (celle du verdissement d'avril à début juin). Ce constat vaut tant pour la moyenne 2017-2023 qu'en interannuelle. Ainsi, le mode majoritaire est supérieur à 0.8 et représente la pleine feuillaison estivale. Néanmoins, 0.8 marque aussi le pallier de la saturation du NDVI, le NDVI variant de -1 à 1. Certaines années, les modes des distributions frôlent le seuil de saturation complète à 0.9. Autrement dit, l'augmentation de la densité de biomasse ne peut être traduite par le NDVI au-delà de ce seuil. L'atteinte de ces niveaux de NDVI coïncide avec la densité de peuplement observée et la période présentée ici.

Cela est davantage prononcé sur VH_RI et JH_RI. A conditions stationnelles semblables, ils présentent des patrons de NDVI homogènes, avec des valeurs concentrées autour de la médiane. Ce qui a d'autant plus justifié le choix de focaliser sur les peuplements de la réserve intégrale pour comparer et choisir une méthode de détection des phénophases. L'observation est appuyée par des différences de moyennes significatives entre les catégories de peuplements - kruskall Wallis étant significatif ($p < 0.05$) chaque année. A l'exception de VH_RI et JH_RI pour lesquels le test post hoc de Dunn, rejette l'hypothèse d'une dissimilarité significative de leurs moyennes ($p > 0.05$). Sur des peuplements anciens (150 ans pour JH_RI et 300 pour VH_RI), l'âge et leur densité respective ne semble donc pas discriminer leurs distributions moyennes de NDVI.

De ce fait, les NDVI de VH et JH qui sont la moyenne par catégorie des ROIs échantillonnés à l'extérieur de la RI, présentent des distributions moins centrées autour de la médiane que les peuplements de calibration VH_RI et JH_RI. Par ailleurs, les distributions de JH et VH montrent des similitudes fortes avec JV mais également ALL qui inclut l'intégralité des hêtraies de la RNN. Indépendamment du type de peuplement donc, les distributions traduisent des variations plus importantes en moyenné. De plus, le test post-hoc de Dunn a montré que les peuplements extérieurs (RNN) diffèrent tous significativement des peuplements de calibration VH_RI et JH_RI les années 2017, 2018 et 2019 ($p < 0.05$). Au niveau intraspécifique, l'effet stationnel (ici des contrastes topographiques), semble donc

prévaloir sur l'effet âge et structure. S'ajoute à cela « l'effet année » dont une part pourrait être expliquée par la variabilité interannuelle du climat.

Cependant, sur des conditions stationnelles similaires, la variabilité interspécifique semble s'illustrer sur le peuplement mixte de hêtres et vieux chênes de la RI (HVC). A l'instar de VH_RI et JH_RI, il est présent sur le versant NO à altitude proche. Néanmoins, son signal NDVI présente davantage de variabilité : un mode secondaire est observé à environ 0.5. Il pourrait supposément traduire le débourrement plus précoce du chêne pubescent et refléter une variabilité interspécifique. Ce qui peut permettre de valider le signal NDVI des hêtraies « pures » sur VH_RI et JH_RI.

Figure 12 : Distributions temporelle moyenne du NDVI en saison de croissance végétative, d'avril à octobre (2017-2023) **en haut** et par année **en bas**. Les catégories sont la moyenne des pixels de toutes les ROIs leur appartenant - la catégorie ALL représentant la ROI de hêtraies sur l'ensemble de la RNN. Le point noir dans chaque violon correspond à la médiane de la catégorie pour l'année donnée.

Les observations faites sur les catégories où sont moyennées plusieurs ROIs intègrent de fait, une forte variabilité topographique (**figure 10 et 11**). Celle-ci semble se traduire sur la distribution moyenne du NDVI, justifiant d'exclure VH, JH et JV de la présentation suivante des résultats sur la partie moyennée. La détection des métriques phénologiques présentée a donc porté sur les zones de calibration VH_RI et JH_RI.

b) Distribution spatiale du NDVI des catégories de hêtraies pures de la réserve intégrale

Spatialement, des différences entre VH_RI et JH_RI apparaissent sur le NDVI durant la croissance végétative (**figure 13**). Ici encore, les modes de distribution sont concentrés autour des valeurs médianes, très proches pour les deux peuplements (~0.75 pour JH_RI et ~0.77 pour VH_RI). Le seuil de saturation (0.8) est en revanche frôlé par un plus grand nombre de pixels sur VH_RI. Ainsi, la densité de peuplement, plus faible sur VH_RI, semble surpassée par la surface terrière supérieure de ses arbres au houppier couvrant une plus grande partie de la surface. Aussi, L'hétérogénéité spatiale est plus marquée sur JH_RI,

notamment en bordure Est. Le NDVI y est plus faible, certaines valeurs de pixel n'excédant pas 0.65. Cette « ceinture Est » présente des particularités. Sur JH_RI, ce sont aussi les pixels où la variabilité est moindre (~26 à 20%), contre ~30 à 32% sur la majorité du peuplement. A l'inverse, sur VH_RI, les pixels Est atteignent ~30% de variabilité, contre 26 à 28% en majorité. Cette différence peut relater de la quantité moins importante d'individus « hêtre » compris dans ces pixels de JH_RI. Ces niveaux d'AP (> 0.5) à faible variance sont associés à de la bruyère. Les valeurs de ces quelques pixels qui se trouvaient certainement en limite des seuils (NDVI > 0.4 en saison de dormance et NDVI < 0.6 de juin à août) fixés pour éliminer les pixels non associés à de l'herbe ou du hêtre, ont été conservées de cette manière.

Facteur génétique en cause, leur cycle peut présenter des décalages calendaires qui seraient ici traduits sur le signal NDVI.

Figure 13 : Distribution spatiale du NDVI (moyenne d'avril-octobre) sur 2017-2023 – Sur les cartes, VH_RI au nord et JH_RI au sud sont délimités par la ligne noire - moyenne à gauche et coefficient de variation à droite.

III.2/ Extraction des dates de verdissement et de sénescence

Temporellement puis spatialement, les constats ont été tirés de l'intégralité de la période de croissance. Détecter les métriques SOS, POS et EOS, a ensuite permis de discriminer entre autres le verdissement, préalable à la détection de la floraison.

III.2.2/ Approche moyennée

a) Préambule : Quantité d'images Sentinel-2 exploitable

Avec un temps de revisite de 5 jours, 6 images par mois sont en théorie disponibles. Le **tableau 5**, présente l'effectif d'images réellement exploitable chaque mois, pour chaque année après filtrage de la série temporelle (*cf § II.3*). Les mois hivernaux, en particulier décembre et janvier présentent au minimum 4 années sur 7 une absence totale d'images, qui résulte de l'omniprésence d'un couvert nuageux. Bien que compensé par l'interpolation, le manque d'images en mars et avril durant lequel le débourrement est attendu est également à considérer.

Tableau 5 : Quantité d'images S-2 exploitables par mois entre 2017 et 2023 sur VH_RI et JH_RI

2023	2	4	2	5	4	3	5	5	6	3	3	0
2022	0	4	2	2	4	5	6	4	1	2	1	1
2021	2	1	3	3	2	5	6	5	2	3	2	0
2020	0	4	4	0	4	3	5	6	4	3	3	0
2019	0	5	4	2	3	5	5	5	2	4	4	0
2018	0	5	3	1	1	4	4	6	3	3	2	0
2017	1	1	1	2	2	3	5	4	2	5	3	0
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec

b) Quelle adéquation de la méthode de détection des changements BEAST avec la définition des métriques SOS, POS et EOS ?

Le bruit résiduel qui figure sur les chroniques de NDVI (**figure 13**) a justifié l'application d'un filtre pour la détection des phéno-métriques. Par ailleurs, l'intervalle de confiance figurant sur les chroniques illustre la variabilité spatiale du NDVI. Elle est exacerbée d'octobre à fin mars - durant la sénescence et la dormance du hêtre. En l'absence de feuilles de la strate arborée, la moyenne du NDVI traduit la réflectance d'un sol nu mais également celle d'une strate herbacée temporaire voire arbustive, composée de houx (*Ilex aquifolium*) ou de bruyère arborescente (*Erica arborea*) de façon plus ponctuelle. Entre mai et octobre - lorsque la foliation est complète, ces contrastes spatiaux tendent à s'amenuiser. Cela s'observe pour les deux structures forestières. Cependant, tout au long de l'année, JH_RI présente un contexte spatial plus hétérogène. Par ailleurs, une partie de la variabilité du NDVI se trouve en dehors de l'intervalle de confiance et n'est donc spatialement pas significative. C'est le cas lors de la foliation et de la pleine saison végétative en été.

La modélisation BEAST, sur laquelle les tests de ruptures ont été appliqués, atténue les micro-variations de la série initiale et montre un très bon ajustement (RMSE moyenne < 0.05 sur VH_RI et JH_RI). Les probabilités de ruptures maximales sont indicatrices du point d'inflexion de la pente positive, traduisant le développement de la végétation (SOS), du bord gauche du plateau associé à un optimum d'AP (POS) et du bord droit de ce plateau,

marquant la fin de la saison végétative avec un déclin de l'AP précédant la chute des feuilles (EOS). Excepté pour 2017 et 2023, la détection de EOS apparait comme la plus fiable avec des ruptures nettes ($P \sim 0.9$) entre octobre et novembre. Le jaunissement des feuilles puis leur chute, induisent une chute abrupte du NDVI. En revanche, SOS est souvent confondu avec POS (2017, JH_RI 2018, VH_RI 2023). Au sens écologique, il n'est adéquat avec un signal de hêtre que lorsqu'il indique un minimum entre mars et avril. C'est par exemple le cas en 2020, 2021, 2022. En raison d'un couvert herbacé entre janvier et mars (NDVI ~ 0.3), ou bien de valeurs (NDVI ~ 0.5) interpolées avec celles de l'année N-1, un échec de la détection de SOS a été constaté les autres années. Concernant POS, la précocité du plateau atteint apparait précoce. Ainsi, le maximum détecté par la rupture n'est pas un réel signal de maximum (normalement atteint entre juin et juillet), mais plutôt un plateau de signal.

Vieux hêtre – Réserve intégrale

Jeune hêtre – Réserve intégrale

Figure 13 : Chroniques du NDVI moyen - Série "originale" en pointillée, verts pour les valeurs réelles et rouges pour les valeurs interpolées - Intervalle de confiance (95%) associé. La série modélisée par BEAST correspond à la ligne verte sur laquelle est calculée la probabilité de rupture (ligne rose). Une tendance est calculée entre chaque rupture (subplot noir). Les métriques SOS, POS et EOS représentent respectivement les barres oranges, vertes et bleues.

c) Sensibilité à la probabilité de rupture

L'attribution d'une date à chaque événement phénologique s'est faite en sélectionnant le jour où la probabilité de changement est la plus élevée dans un intervalle de temps donné :

- ❖ SOS : 10/03 et 20/04
- ❖ POS : 01/05 et 20/06
- ❖ EOS : 15/09 et 15/11

Cela explique le décalage entre les traits verticaux (SOS, POS et EOS) et une probabilité plus élevée à proximité, qui peut parfois se situer en dehors de l'intervalle temporel défini (*figure 13*). Ainsi, le *tableau 6* montre des écarts interannuels de déclenchement supérieurs à 30 jours pour les 3 événements. Les probabilités (< 0.1) qui leurs sont associées sont non significatives également, en particulier en 2023. L'année 2020 se démarque par des probabilités particulièrement élevées, associées à chaque événement. La variabilité spatiale semble cependant affecter les probabilités de ruptures, globalement plus faibles sur JH_RI. Les événements détectés sont cependant relativement synchrones sur VH_RI et JH_RI, à l'exception de 2017. En effet un retard de 45 jours est noté sur JH_RI pour POS et une avance de 26 jours pour EOS. De cette façon, Une longueur de verdissement (foliation) est incohérente en 2017 (15 jours sur VH_RI contre 55 sur JH_RI) et 2023 (25 jours sur VH_RI contre 65 sur JH_RI), contre 95 en 2021 sur VH_RI. Ces variations sont comparables sur la longueur de la saison, LOS (EOS-SOS).

Tableau 6 : Dates de SOS, POS et EOS identifiées par BEAST et valeur de probabilité de rupture associée – L'intensité de la probabilité est catégorisée par quartiles (correspondant au gradient de couleur), calculés pour chaque phénométriques et chaque peuplement

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
VH_RI	SOS	18/04 0.9	14/03 0.02	24/03 0.2	28/03 0.9	13/03 0.1	18/03 0.3	07/04 0.004	Proba Q1 Q2 Q3 Q4
	POS	03/05 0.01	08/05 0.7	17/06 0.2	07/05 0.5	01/06 0.4	27/05 0.99	02/05 0.01	
	EOS	04/11 0.4	30/10 0.99	14/11 1	04/10 0.99	19/10 0.99	09/10 1	29/10 0.3	
JH_RI	SOS	18/04 0.9	18/04 0.007	18/04 0.07	28/03 0.4	17/04 0.1	18/03 0.09	13/03 0.01	
	POS	12/06 0.02	03/05 0.5	17/06 0.5	02/05 0.3	07/05 0.2	27/05 0.99	11/06 0.03	
	EOS	30/10 0.3	30/10 1	14/11 1	04/10 0.5	19/10 0.7	09/10 1	29/10 0.5	

d) Limites de l'approche BEAST moyennée en contexte spatial hétérogène

Les résultats de la méthode BEAST semblent détériorés à mesure que l'hétérogénéité spatiale augmente. La **figure 14** présente l'exemple de 2 formes de variabilité spatiale, l'une induite par la nature interspécifique du peuplement lui-même (A), la seconde par des variations topographiques, qui résultent de ROIs moyennés dans la catégorie JV (jeunes et vieux hêtres) (B).

Dans le contexte environnemental de la RI, l'exemple de HVC, un peuplement mixte à dominance de hêtre incluant des vieux chênes pubescents (A), les ruptures à forte probabilité (>0.5) sont plus nombreuses que celles des hêtraies pures VH_RI et JH_RI. En effet, sur HVC, le modèle traduit des variations de la série initiale qui semblent significatives. Par ailleurs, la variabilité du NDVI entre janvier et avril, à l'origine de deux ruptures antérieures à mars, complexifie la détection du SOS. Dans le contexte interspécifique de HVC, la date de sélection du SOS doit tenir compte de l'essence secondaire en présence, ici celle du chêne pubescent dont le débourrement est plus précoce que celui du hêtre.

Cependant, en 2018 sur les deux catégories et sur HVC en 2022, les valeurs de NDVI sont particulièrement élevées dès janvier (0.2 à 0.5). Aucun point d'inflexion de la phase pré-maximale ne permet d'identifier un SOS associé à celui des peuplements forestiers. En conséquence, le plateau recherché pour le POS est indéterminé également. En comparaison à VH_RI et JH_RI (**figure 14**), ce phénomène semble amplifié par la variabilité spatiale présentée ici.

A l'instar des peuplements de calibration (VH_RI et JH_RI), la rupture détectée en mars ($P \sim 0.5$) marque nettement un minimum auquel un SOS est associé. La rupture de fin mai ($P > 0.5$ sur HVC et 0.7 sur JV) est associée à un plateau qui succède à un NDVI maximum recherché pour POS. Elle marque une diminution significative du NDVI durant la saison estivale.

Figure 14 : Chronique de 2018 et 2022 des catégories HVC (A) et JV (B) - Probabilités de rupture BEAST associées – Les barres verticales bleues claires indiquent une détection trop « précoce », bleues foncées « adéquate avec VH_RI et JH_RI »

Afin de vérifier un biais potentiel induit par les moyennes spatiales, comparer ces résultats avec une approche au pixel semble complémentaire.

III.2.2/ Approche au pixel : Cohérence spatiale

a) Application de l'algorithme BEAST à des pixels tirés aléatoirement

Les pixels (250, 300, 560, 618 et 92) sont comparés aux moyennes spatiales VH_RI et JH_RI (**figure 15**). Pour les 3 évènements, un décalage de 10 à 30 jours environ est observé entre les pixels et les peuplements moyennés. Ces derniers présentent par ailleurs des DOY moins dispersés (max > 20 jours, contre ~30 pour VH_RI) et plus équilibrés autour de la médiane.

Les 5 pixels présentent des SOS et POS plus précoces que les peuplements moyennés, VH_RI et JH_RI. Cet écart médian est le plus marqué sur SOS entre les pixels et JH_RI (de 20 à 30 jours environ). A l'inverse, EOS présente un retard de l'ordre d'une dizaine de jours sur les pixels, comparativement à VH_RI et JH_RI.

Figure 15 : Distribution des DOY (Day Of Year) obtenus entre 2017 et 2023 pour SOS, POS et EOS via la méthode BEAST pour 5 pixels tirés aléatoirement, comparés aux moyennes de JH_RI et VH_RI

A l'échelle du pixel, les évènements SOS, POS et EOS présentent pour chaque quartile, des probabilités de ruptures plus élevées et homogènes que celles issues de la moyenne spatiale (**tableau 7**) :

Concernant l'évènement SOS, 50% des ruptures présentent une probabilité supérieure ou égale à 0.4.

Les évènements POS et EOS avec 50% des valeurs dont la probabilité est supérieure ou égale à 0.5, ont des niveaux de probabilités assez similaires à SOS.

La détection de SOS semble ainsi améliorée en comparaison à l'approche moyennée.

Tableau 7 : Quartiles des probabilités de ruptures (calculées sur les 5 pixels tirés aléatoirement) associés aux évènements SOS, POS et EOS entre 2017 et 2023

	Q25	Q50	Q75	Q95
SOS	0.2	0.4	0.6	0.9
POS	0.5	0.5	0.7	0.8
EOS	0.3	0.5	0.7	1

b) Spatialisation avec la méthode des dérivées sur le filtre Savitzky Golay

Les incohérences observées sur l'approche moyennée ont encouragé à affiner l'échelle spatiale. La détection a ainsi été réalisée sur chaque pixel de VH_RI et JH_RI avec la méthode des dérivées sur le filtre de Savitzky Golay.

Le **tableau 8** présente l'évolution interannuelle et spatiale des évènements phénologiques entre 2017 et 2023.

Les SOS sont systématiquement détectés en mars, POS en juin et EOS en octobre. Au niveau interannuel, le SOS médian présente un écart-type de 6 jours, de 7 pour POS et 3 seulement pour EOS. Au niveau spatial, les SOS, POS et EOS sont relativement synchrones chaque année, l'écart-type n'excédant jamais 8 jours.

La longueur médiane de la saison végétative (LOS) est peut fluctuante (215 à 220 jours), avec un écart-type de 4 jours et une amplitude notable de 10 jours.

En revanche, avec un écart-type de 0, certains évènements montrent ponctuellement une complète uniformité spatiale qui questionne. C'est le cas du SOS de 2017, des POS de 2018 et 2021, ainsi que du EOS de 2021.

Tableau 8 : Résumé statistique des phéno-métries (SOS, POS, EOS et LOS), exprimées en date et jour julien et détectées au pixel sur VH_RI et JH_RI – Les lignes grises et blanches traduisent la variabilité spatiale, les colonnes vertes, la variabilité interannuelle - Méthode des dérivées sur le filtre Savitzky Golay

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	sd	Amplitude
SOS médian	14/03	14/03	12/03	17/03	13/03	30/03	14/03	6	18
	73	73	71	76	72	89	73		
SOS sd	0.0	2.8	5.1	4.1	4.3	5.6	3.6		
POS médian	17/06	17/06	05/06	15/06	16/06	03/06	02/06	7	15
	168	168	156	166	167	154	153		
POS sd	6.3	0.0	5.7	1.2	0.0	2.4	2.4		
EOS médian	20/10	20/10	18/10	18/10	19/10	24/10	15/10	3	11
	293	293	291	291	292	299	288		
EOS sd	6.8	2.0	6.1	0.3	7.4	3.4	2.4		
LOS médian	220	220	220	215	220	210	215	4	10
LOS sd	6.3	2.8	8.5	4.3	4.3	5.9	4.2		

Au vu des distributions spatiales de ces évènements (*figure 16*), aucun schéma spatial clair ne semble se démarquer. Ainsi, les structures VH_RI (nord de la ligne noire) et JH_RI (sud de la ligne noire) présentent des structures estompées. Certains pixels semblent traduire des variations inexplicables à cette échelle, au pixel, la fiabilité des évènements SOS, POS et EOS est à interroger.

De ce fait, SIOS (la petite intégrale du NDVI), calculée entre SOS et EOS, peut être biaisée également et doit-être interprétée avec prudence. En effet, telle que présentés, les niveaux les plus élevés de photosynthèse accumulés sont enregistrés en 2017 et 2019. Ces années marquent une longueur de la saison de croissance affectée pas un SOS précoce (DOY 71 ~ 12 mars).

Aussi, le gap du SOS observé sur certains pixels, montre un échec de la détection de SOS sur ces zones en 2019 et 2020. Les séries étant interpolées à 5 jours, cela pourrait résulter d'un bruit résiduel.

Figure 16 :
*Cartes des
 SOS, POS,
 EOS, LOS
 exprimés en
 DOY et SIOS
 (petite
 intégrale du
 NDVI) –
 Détection sur
 Savitzky
 Golay*

III.3/ Recherche d'un signal de floraison

III.3.1 Production interannuelle de fleurs à l'échelle des collecteurs de litière

Le protocole de terrain a offert la possibilité de bénéficier de la quantité de fleurs tombée dans chacun des 12 collecteurs de litière disposés sur VH_RI et JH_RI (cf II.3). L'année 2019, sans floraison a servi de référence à la comparaison avec 2 années de floraison, 2020 qui se distingue par son intensité (plus de 300 fleurs en moyenne dans les collecteurs), et 2022 dont l'évènement fut plus modéré. A l'échelle du sous-peuplement, la productivité moyenne de fleurs a été plus forte sur VH_RI (facteur 1.2 en 2020 et 1.5 en 2022). Néanmoins, la **figure 17** montre une grande variabilité entre les différents collecteurs. Par exemple, "JH-C04" a une collecte particulièrement élevée en 2020 (>600), tandis que celle de "JH-C03" est très faibles en comparaison (~200). Par ailleurs, "JH-C04" enregistre la collecte maximale en 2020 et la collecte minimale en 2022. Aussi, le rapport de quantité entre 2020 et 2022 est inversé sur "VH-C05". Ces éléments montrent une importante variabilité interannuelle de la production de fleurs à l'échelle de l'individu.

Figure 17 : Quantité de fleurs de hêtres comptabilisée en juin dans les collecteurs (cf § II.2.3 – fig.X)

Ces observations ont impliqué d'affiner l'échelle spatiale de l'étude. C'est pourquoi, la recherche d'un signal de floraison s'est faite à l'échelle de buffers de 25 mètres de diamètre autour des collecteurs. Les pixels compris dans chacun d'eux ont été moyennés puis comparés.

III.3.2/ La floraison est-elle perceptible dans le domaine du visible ?

Des images composites en RGB (Red Green Blue) ont permis de comparer les mois de mai des trois années sélectionnées, de sorte à coïncider avec les dates de floraison. La **figure 18** en présente un échantillon. L'année 2019 ne semble pas se démarquer des deux années de floraison. De fortes similitudes ont été observées entre 2019 et 2020, la distribution relativement uniforme du vert suggère une couverture homogène de la canopée. En revanche, toutes les images de 2022 entre mai et fin juillet ont mis en évidence davantage de contrastes spatiaux entre VH_RI et JH_RI et une intensité de vert plus faible. Cela traduit une phase de verdissement moins avancée qui semble cohérente avec le SOS détecté tardif de 10 à 18 jours en 2022 (cf § III.2.2). Les pixels apparaissant roses appartiennent à la bruyère et au sol nu en bordure de peuplement, comme c'est le cas sur des zones ponctuelles en bordure de chemin à l'est.

Figure 18 : Images composites en RGB des peuplements VH_RI et JH_RI

Rechercher un signal de floraison durant le verdissement (entre SOS et POS) correspond à celui des fleurs mâles. L'échelle temporelle a été resserrée à cette fin. En effet, dans le domaine du visible, le jaune de la fleur de hêtre se traduirait par une augmentation du rapport entre vert et bleu. Un indice de jaune par différence normalisée (NDYI) a donc tout de même été testé.

Si l'on se réfère à la détection au pixel de SOS et POS, les 3 années présentent un décalage calendaire et une durée de verdissement inégale. Selon les dates médianes (*tableau 5*) des pixels de VH_RI et JH_RI, le verdissement de 2019 a été de 85 jours, de 90 jours en 2020 et de 65 seulement en 2022. La *figure 19*, montre les NDYI durant le verdissement médian de chaque collecteur sur une échelle de temps normalisée (*cf § II.3*) afin de les rendre comparable.

Une variabilité interannuelle du NDYI a été observée sur chaque collecteurs. Elle s'exprime par un décalage temporel. L'année 2022 montre un NDYI modéré à élevé (~0.4) sur une plus longue proportion de l'échelle de temps. Tandis que 2020 atteint des valeurs de NDYI plus élevées (> 0.4 pour les collecteurs VH et ~ 0.57 sur les JH) en fin de phase de verdissement, sur une proportion plus restreinte de l'échelle de temps. Il en est de même pour 2019 dont les niveaux de NDYI sont néanmoins plus modérés. Le rapport du NDYI entre 2020 et 2022 est opposé à la production de fleurs mesurée.

Cela met en lumière la particularité de l'année 2022, premièrement par le décalage de son SOS, mais également par le décroché marqué par la chronique (*figure 13*) fin mai 2022.

Le verdissement plus court de 2022, a pu se montrer plus intense en début de cycle, puis marquer une phase de ralentissement. Ainsi, l'augmentation de la réflectance dans le vert pourrait s'être étalée sur une plus grande portion de l'échelle de temps normalisée, occasionnant un NDYI élevé. La variabilité spatiale de la production de fleurs ne semble pas traduite sur l'indice NDYI, les 4 exemples de la *figure 19* en sont représentatifs. En effet, le profil des courbes et les valeurs de NDYI en 2020 et 2022 présente davantage de similitudes au niveau du sous-peuplement (VH_RI et JH_RI) que d'adéquation avec la quantité de fleurs au collecteur. Bien qu'en 2020, JH_C04 affiche le NDYI le plus élevé (~0.57) conformément à ce qui est observé sur les collecteurs (>600 fleurs), VH_C03 qui a collecté une quantité de fleurs similaire affiche un NDYI inférieur à JH_C01 pour lequel ~500 fleurs sont collectées.

Figure 19 : NDVI $((vert - bleu) / (vert + bleu))$ moyen par buffer, durant le verdissage (intervalle entre SOS et POS) des années 2019, 2020 et 2022 sur une échelle de temps normalisée (méthode min-max) et filtrée par Savitzky Golay

Autrement dit, à une résolution spatiale de 10 mètres, la couleur jaune pâle des fleurs de hêtre (*Fagus sylvatica*) est complexe à cerner dans le domaine du visible.

III.3.3 L'AP peut-elle être influencée par un signal de floraison ?

La signature spectrale du Red Edge (B05), plus sensible aux variations de la teneur en chlorophylle des feuilles, montre davantage de variabilité spatiale que le signal du NDVI (**figure 20**), en particulier pour 2019 et 2022.

En 2019, un mode est observé (~10%) au milieu de l'intervalle temporel. Il est associé à une augmentation progressive de la réflectance du Red-Edge pendant la phase de verdissage, suivie d'une diminution relativement rapide de celle-ci.

L'année 2020 présente des comportements variés, ce qui suggère moins de vigueur dans le signal de l'activité photosynthétique. Certains buffers montrent une réponse retardée, avec cependant, un écart notable entre les collecteurs (max > 12% sur VH_C3 contre ~8% sur VH_C4).

2022 montre des valeurs initiales plus élevées (10 à 12%), relativement stables, voire légèrement décroissantes. Certains peuplements montrent une activité persistante du Red Edge, suggérant probablement une phase de verdissage plus linéaire.

Figure 20 : Réflectance Red-Edge (B05) moyenne par buffer, durant le verdissement (intervalle entre SOS et POS) des années 2019, 2020 et 2022 sur une échelle de temps normalisée (méthode min-max) et filtrée par Savitzky Golay

La floraison, bien que présente en 2020 et 2022, ne semble pas dégager de réponse apparente. Le Red-Edge (B5) semble avoir un impact relativement mineur sur les indices spectraux comme le NDYI ou le Red Edge.

Discussion

❖ Représentativité des ROIs au sein de la RNN

Dans un souci de cohérence avec le suivi de régénération forestière engagé depuis 6 années sur la RI, une prospection des peuplements forestiers a été effectuée. Cette dernière a permis de qualifier les peuplements de hêtres à l'échelle de l'ensemble de la RNN. Le processus qualitatif de terrain, suivi de la photo-interprétation a permis de définir des zones homogènes et comparables aux peuplements établis sur la RI. Le MNC dérivé du Lidar a renseigné sur la hauteur moyenne de canopée.

Cette information aurait cependant mérité d'être complétée par un modèle de densité de canopée. Cela aurait en effet apporté une quantification à l'observation de terrain d'une part, et d'en agréger la valeur à l'échelle du pixel de Sentinel-2 de l'autre. Au même titre que le MNC, la densité des points « végétation » au m² a été calculée sous « ArcGIS ». Cependant, avec 10 impulsions au m², la complexité de la canopée n'a pas pu être captée, donnant des valeurs très homogènes sur toutes les zones forestières de la RNN ($sd < 0.04$).

Ces nouvelles ROIs forment néanmoins des échantillons représentatifs du gradient altitudinal et de l'exposition des hêtraies à l'échelle de la RNN. Elles sont à ce titre complémentaires au zonage effectué sur le seul versant ouest de la RI.

Par ailleurs, l'approche terrain pour le zonage apparaît moins fréquente en télédétection. Cela semble expliqué par l'échelle plus large de la majorité des études de phénologie mobilisant le NDVI. Du moins lorsque fondée sur le terrain, l'échelle est moins précise. C'est par exemple le cas d'études telles celles de [Vaglio et al., 2024](#) qui via Sentinel-2, étudie à plus large échelle des peuplements dominants de hêtres. Aussi, à échelle régionale certaines études ont recours à des méthodes classifications supervisées ou non des pixels. En milieu forestier cela est éprouvé lorsque les peuplements ne sont pas monospécifiques. Le résultat traduit souvent le gradient de végétation, corrélé à celui de la topographie, comme c'est le cas dans le Vercors par exemple ([Rome & Bigot 2014](#)).

❖ Variabilité de l'activité photosynthétique des hêtraies en saison de croissance végétative

Les distributions du NDVI en saison de croissance ont montré de fortes similitudes entre VH_RI et JH_RI et des différences non significatives. A l'inverse une grande variabilité interannuelle, et des différences significatives entre VH et VH_RI ainsi que JH et JH_RI sont à souligner. En tant que tels, l'intégration des ROIs moyennés au sein de catégories de peuplement à l'échelle de la RNN est remise en question. En effet, au niveau intraspécifique l'activité photosynthétique, traduite par le signal NDVI semble d'avantage influencée par la topographie ([Grabska et al., 2024](#) ; [Rome & Bigot 2014](#)). Un traitement individuel des ROIs aurait été plus approprié, pour l'intégration de ce type de facteur explicatifs. Cela fut limité par le temps d'extraction des séries temporelles et la priorité donnée à l'aspect temporel sur les zones de calibration en RI.

La variabilité du NDVI, plus importante en saison de croissance, a été observée sur JH_RI en comparaison à VH_RI. L'hypothèse posée sur l'implication de la densité d'arbre dans la variabilité du NDVI n'a pas pu être vérifiée. En effet, une couche vectorielle de points recensant les arbres à l'échelle de la RI présentait un décalage de plus de 25 mètres n'a pu être mobilisée pour une corrélation aux pixels de NDVI.

A défaut, un test de corrélation de spearman entre l'écart-type moyen du NDVI sur chacun des 5 peuplements de la RI, les variables de surfaces terrière et de densité moyennes, issues du protocole de terrain, s'est révélé non significatif ([tableau 9](#)). Cependant la faible taille de l'échantillon (n=5) et la moyenne spatiale pourraient ne pas traduire les variations

très fines observées à l'échelle du pixel. Cela est montré une première complexité à l'échelle du sous-peuplement.

Tableau 9 : Relation entre la variabilité du NDVI d'avril à octobre et la structure forestière des peuplements de la RI (n=5)

	Coef de corrélation	<i>p-value</i>
Sd NDVI Densité de peuplement (ha)	-0.36	0.55
Sd NDVI surface terrière	-0.53	0.36

❖ Extraction des dates de verdissement et de sénescence

L'approche moyennée comme l'approche au pixel, ont montré l'importance de bénéficier d'une série temporelle complète (se rapprochant de 6 images/mois). Les séries lacunaires ont induit des biais, principalement dans la détection de SOS et POS. En effet, la subtilité de la reconstruction d'une série temporelle réside dans le fait de dissocier les artéfacts liés aux capteurs, à la nébulosité ou aux aérosols des micro-variations réelles et significatives d'un changement. Il convient par la suite de trouver des méthodes adaptées à l'étude de la récurrence de ces changements réels. L'objectif étant de déterminer si ces derniers sont significatifs d'un changement de phénophase ou bien traduisent une perturbation environnementale, d'origine biotique ou abiotique.

Notre méthode d'interpolation linéaire fut temporelle uniquement. *Shuang Li et al., 2021* propose une approche d'interpolation spatiale au plus voisin (remplacement de la valeur manquante par celle du pixel « valide » le plus proche). Cette méthode ne semble pas convenir au contexte et à l'échelle spatiale de travail. En effet, sur des ROIs inférieurs à 5ha, l'ennuagement est susceptible de couvrir l'intégralité de la zone. Par ailleurs, une part de la variabilité spatio-temporelle du NDVI pourrait être induite par la diversité génétique des individus dont les phénophases présentent un décalage calendaire (*Clément, 2022*). L'interpolation au plus proche voisin pourrait gommer ces variations réelles.

Helman, (2018) Kavatz et al., (2020) a mis en évidence la fiabilité partielle des reconstructions de séries. Il est à noter que souvent, seuls SOS et EOS sont étudiés. Au vu des limites rencontrées par ces auteurs, détecter la totalité des phénophases semble être un défi. Dans le cas de séries chronologiques trop lacunaires, la détection des SOS et EOS présente moins de biais pour la végétation à croissance rapide qu'à croissance lente, les points de ruptures étant plus complexes à capter dans le second cas. En forêt en revanche, la détection du SOS fut la plus incertaine, probablement lié au manque d'images et aux couvert enherbé.

Par ailleurs, la confiance en la détection des événements phénologiques semble plus limitée avec l'approche de la moyenne spatiale. Cela est probablement liée à la petitesse des ROIs (135 pixels ~ 1.7ha sur *VH_RI* et 352 pixels ~ 3.5ha sur *JH_RI*). Quelques études ont employé l'approche moyennée au polygone. Cela se révèle cohérent sur des échelles spatiales plus vastes (où la variabilité est « lissée »), telles l'ensemble des peuplements d'épinettes noires au Canada (*Khare et al., 2019*) ou encore la détection de la floraison du colza (*D'Andrimont et al., 2020*) sur des parcelles de fait extrêmement homogènes. A notre échelle, le signal semble impacté par 1- la densité de peuplement 2- la présence plus ou moins prégnante d'une strate sous-couvert.

Au pixel, des écarts de 15 à 20 jours en moyenne se traduisent entre les deux méthodes de détection (BEAST et Savitzky Golay). Avec BEAST :

- un retard est constatée pour SOS
- une avance pour POS
- un retard pour EOS

Si cela pose question quant à l'interprétation écologique des évènements détectés, l'ordre de grandeur du décalage associé au choix du filtre a déjà été observé ([Younes et al., 2021](#) ; [Ye et al., 2022](#)).

La puissance informatique a limité cela, mais il aurait été pertinent de comparer Savitzky Golay à d'autres filtres sur l'intégralité de de VH_RI et JH_RI. En effet, son ajustement reproduit trop fortement les micro-variations de la série initiale ([Helman., 2018](#), [Ye et al., 2022](#)). En revanche, la précocité du plateau atteint avec BEAST pour POS questionne. Les dates d'optimum atteintes en juin, semblent plus cohérentes avec Savitzky Golay. Le signal semble effectivement être un associé à une valeur de maximum.

L'évènement SOS d'avril identifié avec BEAST semble davantage coïncider avec le calendrier du débourrement du hêtre. La même méthode appliquée à la détection du débourrement sur des hêtraies italiennes a donnée des résultats comparables ([Vaglio et al., 2024](#)). A l'inverse, les cartographies de SOS, POS et EOS, ont montré une variabilité interannuelle spatialement inexplicée par la détection issue de la dérivée sur Savitzky Golay. Cette absence de résultats à cette échelle corrobore avec l'étude de [Grabska et al., 2023](#), pointe des incohérences spatiales similaires à celles obtenues, en particulier sur la détection du débourrement. A cette échelle spatiale, un décalage du SOS a été observé à 40 jours en interannuel.

C'est pourquoi, ces observations semblent non substituables à une calibration de terrain. A l'heure actuelle, bien que des collecteurs litières aient été disposés sur la RI, les 5 relevés annuels offrent des quantités de biomasse et ne permettent pas d'établir de chronologie au pas de temps recherché.

L'analyse en Land Surface Phenology (LSP), n'est réellement validée par des observations de terrain depuis une dizaine d'années environ. La raison à cela est le manque de suivis phénologiques intensifs ([Liang et al., 2011](#)).

❖ Recherche d'un signal de floraison

Aucun signal de floraison mâle n'a pu être observé dans le domaine du visible comme dans celui de la B05 du Red-Edge. Le signal semble trop subtil et intervient pendant le processus dynamique de l'effeuillement dont l'influence prime sur les signaux, de NDVI, de NDYI et bien-sûr du Red-Edge.

En effet, le NDYI a été appliqué par D'[Andrimont et al., 2020](#) était voué à la détection du Colza, dont l'intensité de jaune est plus importante et spatialement uniforme. Par manque de temps, la détection d'un pic de floraison femelle n'est pas présentée ici, mais s'est montrée complexe également.

Conclusion et perspectives

Comment définir un suivi phénologique des hêtraies par télédétection multispectrale à partir d'un protocole de terrain préexistant ?

Cette étude visait à compléter un protocole de terrain de suivi de la régénération forestière via la phénologie par télédétection, au moyen du capteur Sentinel-2. Elle a permis de caractériser de manière précise les hêtraies à l'échelle de la RNN. Ces ROIs, regroupées par catégories de peuplements, ont intégré une variabilité topographique considérable, reflétée dans la distribution du NDVI pendant la période de croissance.

L'extraction de séries temporelles via Sentinel-2 a montré l'importance de la méthode de filtrage et du nombre d'images disponibles pour limiter les biais dans la détection des métriques SOS, POS et EOS. Deux méthodes de détection ont été appliquées : premièrement, la méthode BEAST, basée sur des probabilités de ruptures abruptes, et deuxièmement, la méthode des dérivées successives calculées sur le filtre Savitzky-Golay. Cela a été effectué dans un premier temps sur la moyenne spatiale des pixels des ROIs. Quel que soit le filtre appliqué, l'approche moyennée s'est révélée peu pertinente à l'échelle de nos ROIs (< 5 ha). En effet, les ROIs comparent des catégories de hêtraies pures définies par le protocole de terrain. Les différences observées dans les signaux de NDVI semblent davantage influencées par la structure du peuplement (densité, surface terrière, etc). Cela ne traduit donc pas réellement une information exploitable sur le plan de l'écologie forestière. Ainsi, tant pour l'approche moyennée qu'au niveau du pixel, les décalages observés pour chaque événement phénologique entre VH_RI et JH_RI peuvent être biaisés par la structure et la réflectance du sol durant la mise en feuilles. De ce fait, JH_RI, qui regroupe une plus grande densité d'arbres, montre une plus grande variabilité interannuelle pour chaque événement. Cependant, l'approche au pixel n'a révélé aucun schéma spatial marqué distinguant VH_RI de JH_RI.

Des décalages de 15 à 20 jours entre les événements phénologiques issus de BEAST et ceux de Savitzky Golay sont à mentionner : SOS, détecté en avril par BEAST coïncide davantage avec le début de la mise en feuille attendu au sens écologique. Le maximum POS, est mieux détecté en juin avec Savitzky Golay et la méthode des dérivées. En effet, il ne marque pas de plateau de NDVI comme observé avec BEAST. EOS, semble assez bien détecté par les deux méthodes. Bien que BEAST présente des saisons plus longues avec une sénescence plus tardive.

Enfin, aucun signal de floraison entre SOS et POS n'a pu être discriminé. D'autres facteurs semblent donc influencer les signaux de façon prépondérante.

Ces éléments mettent trois points en perspectives :

❖ La nécessaire comparaison avec d'autres indices.

Le NDVI stagne en pleine saison estivale, diminuant ainsi sa réponse aux changements structuraux de la canopée. De cette façon le POS pourrait présenter certaines limites. L'indice EVI s'est révélé plus performant dans la détection de POS (*Peng et al., 2017*). Des indices à 20 mètres, tels le MTCI utilisent les bandes du Red-Edge, plus sensibles aux variations de l'AP (*Wu et al., 2017*).

Cependant le NDVI reste à considérer dans la mesure où ce dernier pourrait-être comparé avec des mesures de NDVI au sol via le capteur « Tree Talker » (*Vaglio et al., 2024*).

❖ L'intégration de facteurs explicatifs dans la suite de l'étude.

Les saisons de croissances des forêts tempérées et montagnardes, sont principalement guidées par la température (*Rome & Bigot 2014*). Elles semblent à mettre en lien avec les phénométriques détectées.

Par ailleurs, intégrer les processus de brunissement et de sénescence précoces induits par les sécheresses (*Vitasse et al., 2022*), récurrentes à la Massane, pourrait être complémentaire au protocole.

❖ Enfin, l'intégration des ROIs de la RNN pourrait en complément, constituer une base d'intégration des variables topographiques aux études futures.

L'échelle spatiale de l'approche et la précision du zonage pourraient-être rediscuté également. En ce sens, la moyenne spatiale pourrait avoir une pertinence en considérant la topographie dans la définition des ROIs. A l'échelle de la RNN, le gradient altitudinal pourrait en effet être le facteur prépondérant d'un décalage calendaire observé sur la phénologie. (*Huang et al, 2021 ; Rome et Bigaut 2014 ; Grabska., 2024*).

Bibliographie

- Abe T, Tachiki Y, Kon H, Nagasaka A, Onodera K, Minamino K, Han Q, Satake A. 2016. Parameterisation and validation of a resource budget model for masting using spatiotemporal flowering data of individual trees. *Ecology Letters*, 19(9): 1129–1139. <https://doi.org/10.1111/ele.12651>.
- Adams HD, Guardiola-Claramonte M, Barron-Gafford GA, Villegas JC, Breshears DD, Zou CB, Troch PA, Huxman TE. 2009. Temperature sensitivity of drought-induced tree mortality portends increased regional die-off under global-change-type drought. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(17): 7063–7066. <https://doi.org/10.1073/pnas.0901438106>.
- Asse D, Chuine I, Vitasse Y, Yoccoz NG, Delpierre N, Badeau V, Delestrade A, Randin CF. 2018. Warmer winters reduce the advance of tree spring phenology induced by warmer springs in the Alps. *Agricultural and Forest Meteorology*, 252: 220–230. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.01.030>.
- Baetens L, Desjardins C, Hagolle O. 2019. Validation of Copernicus Sentinel-2 Cloud Masks Obtained from MAJA, Sen2Cor, and FMask Processors Using Reference Cloud Masks Generated with a Supervised Active Learning Procedure. *Remote Sensing*, 11(4): 433. <https://doi.org/10.3390/rs11040433>.
- Buras A, Rammig A, Zang CS. 2021. The European Forest Condition Monitor: Using Remotely Sensed Forest Greenness to Identify Hot Spots of Forest Decline. *Frontiers in Plant Science*, 12: 689220. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.689220>.
- Caparros-Santiago JA, Rodriguez-Galiano V, Dash J. 2021. Land surface phenology as indicator of global terrestrial ecosystem dynamics: A systematic review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 171: 330–347. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.11.019>.
- Castañó-Santamaría J, López-Sánchez CA, Ramón Obeso J, Barrio-Anta M. 2019a. Modelling and mapping beech forest distribution and site productivity under different climate change scenarios in the Cantabrian Range (North-western Spain). *Forest Ecology and Management*, 450: 117488. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117488>.
- Castañó-Santamaría J, López-Sánchez CA, Ramón Obeso J, Barrio-Anta M. 2019b. Modelling and mapping beech forest distribution and site productivity under different climate change scenarios in the Cantabrian Range (North-western Spain). *Forest Ecology and Management*, 450: 117488. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117488>.
- Ceccato P, Flasse S, Grégoire J-M. 2002. Designing a spectral index to estimate vegetation water content from remote sensing data. *Remote Sensing of Environment*, 82(2–3): 198–207. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(02\)00036-6](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00036-6).
- Chuine I, Beaubien EG. 2001. Phenology is a major determinant of tree species range. *Ecology Letters*, 4(5): 500–510. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2001.00261.x>.
- Clément L. (n.d.). Étude phénologique du hêtre (*Fagus sylvatica* L., 1753) dans la réserve naturelle de la Massane. .
- d'Andrimont R, Taymans M, Lemoine G, Ceglar A, Yordanov M, Van Der Velde M. 2020. Detecting flowering phenology in oil seed rape parcels with Sentinel-1 and -2 time series. *Remote Sensing of Environment*, 239: 111660. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111660>.
- Dash J, Curran PJ. 2004. The MERIS terrestrial chlorophyll index. *International Journal of Remote Sensing*, 25(23): 5403–5413. <https://doi.org/10.1080/0143116042000274015>.
- de LAFONTAINE G, Lefevre S, Ducouso A, Petit R, Magnanou E. (n.d.). DE CATALOGNE NORD ET SUD. .
- Deléage J-P, Coutellec L. 2015. L'écologie scientifique, une science impliquée ? *Ecologie & politique*, N° 51(2): 55. <https://doi.org/10.3917/ecopo.051.0055>.

- Deluzet M. (2023). Cartographie des essences d'une forêt par combinaison de données optiques multimodales.
- Dietrich L, Kahmen A. 2019. Water relations of drought-stressed temperate trees benefit from short drought-intermittent rainfall events. *Agricultural and Forest Meteorology*, 265: 70–77. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.11.012>.
- D'Odorico P, Schuman MC, Kurz M, Csilléry K. 2023. Discerning Oriental from European beech by leaf spectroscopy: Operational and physiological implications. *Forest Ecology and Management*, 541: 121056. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121056>.
- Domingo-Marimon C, Masó J, Prat E, Zabala A, Serral I, Batalla M, Ninyerola M, Cristóbal J. 2022. Aligning citizen science and remote sensing phenology observations to characterize climate change impact on vegetation. *Environmental Research Letters*, 17(8): 085007. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8499>.
- (Dunn, 1964)timti WH, Wallis WA. 1952. Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260): 583–621. <https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441>.
- Dunn OJ. 1964. Multiple Comparisons Using Rank Sums. *Technometrics*, 6(3): 241–252. <https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181>.
- Forkel M, Carvalhais N, Verbesselt J, Mahecha M, Neigh C, Reichstein M. 2013. Trend Change Detection in NDVI Time Series: Effects of Inter-Annual Variability and Methodology. *Remote Sensing*, 5(5): 2113–2144. <https://doi.org/10.3390/rs5052113>.
- Fu YSH, Campioli M, Vitasse Y, De Boeck HJ, Van Den Berge J, AbdElgawad H, Asard H, Piao S, Deckmyn G, Janssens IA. 2014. Variation in leaf flushing date influences autumnal senescence and next year's flushing date in two temperate tree species. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(20): 7355–7360. <https://doi.org/10.1073/pnas.1321727111>.
- Gazol A, Camarero JJ. 2022. Compound climate events increase tree drought mortality across European forests. *Science of The Total Environment*, 816: 151604. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151604>.
- Grabska-Szwagrzyk E, Tymińska-Czabańska L. 2024. Sentinel-2 time series: a promising tool in monitoring temperate species spring phenology. *Forestry: An International Journal of Forest Research*, 97(2): 267–281. <https://doi.org/10.1093/forestry/cpad039>.
- Helman D. 2018. Land surface phenology: What do we really 'see' from space? *Science of The Total Environment*, 618: 665–673. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.237>.
- Huang S, Tang L, Hupy JP, Wang Y, Shao G. 2021. A commentary review on the use of normalized difference vegetation index (NDVI) in the era of popular remote sensing. *Journal of Forestry Research*, 32(1): 1–6. <https://doi.org/10.1007/s11676-020-01155-1>.
- Huete A, Didan K, Miura T, Rodriguez EP, Gao X, Ferreira LG. 2002. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, 83(1–2): 195–213. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(02\)00096-2](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2).
- Inglada J, Arias M, Tardy B, Hagolle O, Valero S, Morin D, Dedieu G, Sepulcre G, Bontemps S, Defourny P, Koetz B. 2015. Assessment of an Operational System for Crop Type Map Production Using High Temporal and Spatial Resolution Satellite Optical Imagery. *Remote Sensing*, 7(9): 12356–12379. <https://doi.org/10.3390/rs70912356>.
- Janík D, Král K, Adam D, Hort L, Samonil P, Unar P, Vrska T, McMahon S. 2016. Tree spatial patterns of *Fagus sylvatica* expansion over 37 years. *Forest Ecology and Management*, 375: 134–145. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2016.05.017>.
- Jolly B, Dymond JR, Shepherd JD, Greene T, Schindler J. 2022. Detection of Southern Beech Heavy Flowering Using Sentinel-2 Imagery. *Remote Sensing*, 14(7): 1573. <https://doi.org/10.3390/rs14071573>.
- Julien Y, Sobrino JA. 2010. Comparison of cloud-reconstruction methods for time series of composite NDVI data. *Remote Sensing of Environment*, 114(3): 618–625. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2009.11.001>.

- Karasiak N, Dejoux J-F, Fauvel M, Willm J, Monteil C, Sheeren D. 2019. Statistical Stability and Spatial Instability in Mapping Forest Tree Species by Comparing 9 Years of Satellite Image Time Series. *Remote Sensing*, 11(21): 2512. <https://doi.org/10.3390/rs11212512>.
- Kavats O, Khramov D, Sergieieva K, Vasyliov V. 2020. Monitoring of Sugarcane Harvest in Brazil Based on Optical and SAR Data. *Remote Sensing*, 12(24): 4080. <https://doi.org/10.3390/rs12244080>.
- Klesse S, Wohlgemuth T, Meusburger K, Vitasse Y, Von Arx G, Lévesque M, Neycken A, Braun S, Dubach V, Gessler A, Ginzler C, Gossner MM, Hagedorn F, Queloz V, Samblás Vives E, Rigling A, Frei ER. 2022. Long-term soil water limitation and previous tree vigor drive local variability of drought-induced crown dieback in *Fagus sylvatica*. *Science of The Total Environment*, 851: 157926. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157926>.
- Latterini F, Pawlik Ł, Stefanoni W, Dyderski MK. 2024. The effects of geomorphology, soil and climate on the trajectory of aboveground biomass accumulation of beech (*Fagus sylvatica* L.) at the southern range margin. *CATENA*, 237: 107787. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107787>.
- Lebourgeois F, Delpierre N, Dufrêne É, Macé S, Croisé L, Nicolas M. 2019. Fructification du Hêtre et des Chênes en France : rôle des températures, du pollen et du bilan de carbone et relation avec la croissance des peuplements. *Revue Forestière Française*, (1): 029. <https://doi.org/10.4267/2042/70518>.
- Lee S, Lee DK. 2018. What is the proper way to apply the multiple comparison test? *Korean Journal of Anesthesiology*, 71(5): 353–360. <https://doi.org/10.4097/kja.d.18.00242>.
- Li S, Xu L, Jing Y, Yin H, Li X, Guan X. 2021. High-quality vegetation index product generation: A review of NDVI time series reconstruction techniques. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 105: 102640. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102640>.
- Liang L, Schwartz MD, Fei S. 2011. Validating satellite phenology through intensive ground observation and landscape scaling in a mixed seasonal forest. *Remote Sensing of Environment*, 115(1): 143–157. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.08.013>.
- Lin S, Hao D, Zheng Y, Zhang H, Wang C, Yuan W. 2022. Multi-site assessment of the potential of fine resolution red-edge vegetation indices for estimating gross primary production. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 113: 102978. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102978>.
- Liu L, Cao R, Shen M, Chen J, Wang J, Zhang X. 2019. How Does Scale Effect Influence Spring Vegetation Phenology Estimated from Satellite-Derived Vegetation Indexes? *Remote Sensing*, 11(18): 2137. <https://doi.org/10.3390/rs11182137>.
- Magri D, Vendramin GG, Comps B, Dupanloup I, Geburek T, Gömöry D, Latałowa M, Litt T, Paule L, Roure JM, Tantau I, Van Der Knaap WO, Petit RJ, De Beaulieu J. 2006. A new scenario for the Quaternary history of European beech populations: palaeobotanical evidence and genetic consequences. *New Phytologist*, 171(1): 199–221. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2006.01740.x>.
- Martinez Del Castillo E, Zang CS, Buras A, Hackett-Pain A, Esper J, Serrano-Notivol R, Hartl C, Weigel R, Klesse S, Resco De Dios V, Scharnweber T, Dorado-Liñán I, Van Der Maaten-Theunissen M, Van Der Maaten E, Jump A, Mikac S, Banzagch B-E, Beck W, Cavin L, Claessens H, Čada V, Čufar K, Dulamsuren C, Gričar J, Gil-Pelegriñ E, Janda P, Kazimirovic M, Kreyling J, Latte N, Leuschner C, Longares LA, Menzel A, Merela M, Motta R, Muffler L, Nola P, Petritan AM, Petritan IC, Prislán P, Rubio-Cuadrado Á, Rydval M, Stajić B, Svoboda M, Toromani E, Trotsiuk V, Wilmking M, Zlatanov T, De Luis M. 2022. Climate-change-driven growth decline of European beech forests. *Communications Biology*, 5(1): 163. <https://doi.org/10.1038/s42003-022-03107-3>.
- Masaki T, Oka T, Osumi K, Suzuki W. 2008. Geographical variation in climatic cues for mast seeding of *Fagus crenata*. *Population Ecology*, 50(4): 357–366. <https://doi.org/10.1007/s10144-008-0104-6>.
- Mathes T, Seidel D, Klemmt H-J, Thom D, Annighöfer P. 2024a. The effect of forest structure on drought stress in beech forests (*Fagus sylvatica* L.). *Forest Ecology and Management*, 554: 121667. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121667>.

- Mathes T, Seidel D, Klemmt H-J, Thom D, Annighöfer P. 2024b. The effect of forest structure on drought stress in beech forests (*Fagus sylvatica* L.). *Forest Ecology and Management*, 554: 121667. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121667>.
- Misra G, Buras A, Menzel A. 2016. Effects of Different Methods on the Comparison between Land Surface and Ground Phenology—A Methodological Case Study from South-Western Germany. *Remote Sensing*, 8(9): 753. <https://doi.org/10.3390/rs8090753>.
- Motohka T, Nasahara KN, Oguma H, Tsuchida S. 2010. Applicability of Green-Red Vegetation Index for Remote Sensing of Vegetation Phenology. *Remote Sensing*, 2(10): 2369–2387. <https://doi.org/10.3390/rs2102369>.
- MTCIM D, Wu C, Li C, Zhang X, Liu Z, Ye H, Luo S, Liu X, Hu Y, Fang B. 2017. Spring green-up phenology products derived from MODIS NDVI and EVI: Intercomparison, interpretation and validation using National Phenology Network and AmeriFlux observations. *Ecological Indicators*, 77: 323–336. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.02.024>.
- NA P, Eklundh L. 2004. TIMESAT—a program for analyzing time-series of satellite sensor data. *Computers & Geosciences*, 30(8): 833–845. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2004.05.006>.
- Noumonvi KD, Oblišar G, Žust A, Vilhar U. 2021. Empirical Approach for Modelling Tree Phenology in Mixed Forests Using Remote Sensing. *Remote Sensing*, 13(15): 3015. <https://doi.org/10.3390/rs13153015>.
- Olano J, Hernández-Alonso H, Sangüesa-Barreda G, Rozas V, García-Cervigón A, García-Hidalgo M. 2022. Disparate response to water limitation for vessel area and secondary growth along *Fagus sylvatica* southwestern distribution range. *Agricultural and Forest Meteorology*, 323: 109082. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.109082>.
- Opreanu CH, Lăzărescu V-A. 2016. *Landscape archaeology on the northern frontier of the Roman Empire at Porolissum: an interdisciplinary research project*. MEGA Publishing House: Cluj-Napoca.
- Pélissié M, Devictor V, Dakos V. 2024. A systematic approach for detecting abrupt shifts in ecological timeseries. *Biological Conservation*, 290: 110429. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110429>.
- Peng D, Wu C, Li C, Zhang X, Liu Z, Ye H, Luo S, Liu X, Hu Y, Fang B. 2017. Spring green-up phenology products derived from MODIS NDVI and EVI: Intercomparison, interpretation and validation using National Phenology Network and AmeriFlux observations. *Ecological Indicators*, 77: 323–336. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.02.024>.
- Peñuelas J, Hunt JM, Ogaya R, Jump AS. 2008. Twentieth century changes of tree-ring $\delta^{13}\text{C}$ at the southern range-edge of *Fagus sylvatica*: increasing water-use efficiency does not avoid the growth decline induced by warming at low altitudes. *Global Change Biology*, 14(5): 1076–1088. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01563.x>.
- Puletti N, Mattioli W, Bussotti F, Pollastrini M. 2019. Monitoring the effects of extreme drought events on forest health by Sentinel-2 imagery. *Journal of Applied Remote Sensing*, 13(02): 1. <https://doi.org/10.1117/1.JRS.13.020501>.
- Rapinel S, Rozo C, Delbosc P, Arvor D, Thomas A, Bouzillé J-B, Bioret F, Hubert-Moy L. 2020. Mapping the functional dimension of vegetation series in the Mediterranean region using multitemporal MODIS data. *GIScience & Remote Sensing*, 57(1): 60–73. <https://doi.org/10.1080/15481603.2019.1662167>.
- Rocha AV, Appel R, Bret-Harte MS, Euskirchen ES, Salmon V, Shaver G. 2021. Solar position confounds the relationship between ecosystem function and vegetation indices derived from solar and photosynthetically active radiation fluxes. *Agricultural and Forest Meteorology*, 298–299: 108291. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108291>.
- Rome S, Bigot S, Louis S. 2012a. Analyse de la variabilité bioclimatique des forêts du Vercors (Préalpes françaises du Nord) à partir des données NDVI de SPOT-VGT (1998-2009). , 11(3).
- Rome S, Bigot S, Louis S. 2012b. Analyse de la variabilité bioclimatique des forêts du Vercors (Préalpes françaises du Nord) à partir des données NDVI de SPOT-VGT (1998-2009). , 11(3).

- Saintonge F-X, Boutte B. 2020. Comment agir dans un contexte d'incertitude lié aux effets possibles du changement climatique sur l'état de la santé de la forêt ? : *Sciences Eaux & Territoires*, Numéro 33(3): 12–17. <https://doi.org/10.3917/set.033.0012>.
- Schindler J, Dymond JR, Wiser SK, Shepherd JD. 2021. Method for national mapping spatial extent of southern beech forest using temporal spectral signatures. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 102: 102408. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102408>.
- Serra-Maluquer X, Gazol A, Sangüesa-Barreda G, Sánchez-Salguero R, Rozas V, Colangelo M, Gutiérrez E, Camarero JJ. 2019. Geographically Structured Growth decline of Rear-Edge Iberian *Fagus sylvatica* Forests After the 1980s Shift Toward a Warmer Climate. *Ecosystems*, 22(6): 1325–1337. <https://doi.org/10.1007/s10021-019-00339-z>.
- Sharma M, Bangotra P, Gautam AS, Gautam S. 2022. Sensitivity of normalized difference vegetation index (NDVI) to land surface temperature, soil moisture and precipitation over district Gautam Buddh Nagar, UP, India. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 36(6): 1779–1789. <https://doi.org/10.1007/s00477-021-02066-1>.
- Shen M, Wang S, Jiang N, Sun J, Cao R, Ling X, Fang B, Zhang L, Zhang L, Xu X, Lv W, Li B, Sun Q, Meng F, Jiang Y, Dorji T, Fu Y, Iler A, Vitasse Y, Steltzer H, Ji Z, Zhao W, Piao S, Fu B. 2022. Plant phenology changes and drivers on the Qinghai–Tibetan Plateau. *Nature Reviews Earth & Environment*, 3(10): 633–651. <https://doi.org/10.1038/s43017-022-00317-5>.
- Silva DE. (n.d.). Ecologie du hêtre (*Fagus sylvatica* L.) en marge sud-ouest de son aire de distribution.
- Song C, Huang B, You S. 2012. Comparison of three time-series NDVI reconstruction methods based on TIMESAT. *2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*. paper presented at the IGARSS 2012 - 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE: Munich, Germany, 2225–2228.
- Stojnić S, Orlović S, Miljković D, Galić Z, Kebert M, Von Wuehlisch G. 2015. Provenance plasticity of European beech leaf traits under differing environmental conditions at two Serbian common garden sites. *European Journal of Forest Research*, 134(6): 1109–1125. <https://doi.org/10.1007/s10342-015-0914-y>.
- Sun Y, Qin Q, Ren H, Zhang T, Chen S. 2020. Red-Edge Band Vegetation Indices for Leaf Area Index Estimation From Sentinel-2/MSI Imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 58(2): 826–840. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2019.2940826>.
- Thom D, Buras A, Heym M, Klemmt H-J, Wauer A. 2023. Varying growth response of Central European tree species to the extraordinary drought period of 2018 – 2020. *Agricultural and Forest Meteorology*, 338: 109506. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109506>.
- Tornos-Estupiña L, Hernández-Alonso H, Madrigal-González J, Rodrigues A, Silla F. 2023. Species-specific growth responses to local and regional climate variability indicate the presence of a diversity portfolio effect in mediterranean tree assemblages. *Agricultural and Forest Meteorology*, 341: 109665. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109665>.
- Vaglio Laurin G, Cotrina-Sanchez A, Belelli-Marchesini L, Tomelleri E, Battipaglia G, Coccozza C, Niccoli F, Kabala JP, Gianelle D, Vescovo L, Da Ros L, Valentini R. 2024. Comparing ground below-canopy and satellite spectral data for an improved and integrated forest phenology monitoring system. *Ecological Indicators*, 158: 111328. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.111328>.
- Vitasse Y, Basler D. 2013. What role for photoperiod in the bud burst phenology of European beech. *European Journal of Forest Research*, 132(1): 1–8. <https://doi.org/10.1007/s10342-012-0661-2>.
- Vitasse Y, Baumgarten F, Zohner CM, Rutishauser T, Pietragalla B, Gehrig R, Dai J, Wang H, Aono Y, Sparks TH. 2022. The great acceleration of plant phenological shifts. *Nature Climate Change*, 12(4): 300–302. <https://doi.org/10.1038/s41558-022-01283-y>.
- Vitasse Y, Wohlgemuth T, Rigling A. 2023. Les forêts face aux sécheresses et canicules : causes de dépérissements, facteurs aggravants et différences de sensibilité entre les espèces. *Revue forestière française*, 74(2): 121–132. <https://doi.org/10.20870/revforfr.2023.7586>.

- Xue J, Su B. 2017. Significant Remote Sensing Vegetation Indices: A Review of Developments and Applications. *Journal of Sensors*, 2017: 1–17. <https://doi.org/10.1155/2017/1353691>.
- Ye Y, Zhang X, Shen Y, Wang J, Crimmins T, Scheifinger H. 2022. An optimal method for validating satellite-derived land surface phenology using in-situ observations from national phenology networks. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 194: 74–90. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2022.09.018>.
- Younes N, Joyce KE, Maier SW. 2021. All models of satellite-derived phenology are wrong, but some are useful: A case study from northern Australia. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 97: 102285. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102285>.
- Zeng L, Wardlow BD, Xiang D, Hu S, Li D. 2020. A review of vegetation phenological metrics extraction using time-series, multispectral satellite data. *Remote Sensing of Environment*, 237: 111511. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111511>.
- Zhao K, Wulder MA, Hu T, Bright R, Wu Q, Qin H, Li Y, Toman E, Mallick B, Zhang X, Brown M. 2019. Detecting change-point, trend, and seasonality in satellite time series data to track abrupt changes and nonlinear dynamics: A Bayesian ensemble algorithm. *Remote Sensing of Environment*, 232: 111181. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.04.034>.
- Zhao Y, Diao C, Augspurger CK, Yang Z. 2023. Monitoring spring leaf phenology of individual trees in a temperate forest fragment with multi-scale satellite time series. *Remote Sensing of Environment*, 297: 113790. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113790>.
- Zheng L, Qi Y, Wang Y, Peng J, Qin Z. 2022. Calibration and validation of phenological models for Biome-BGCMuSo in the grasslands of Tibetan Plateau using remote sensing data. *Agricultural and Forest Meteorology*, 322: 109001. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2022.109001>.
- Zohner CM, Mirzaghali L, Renner SS, Mo L, Rebindaine D, Bucher R, Palouš D, Vitasse Y, Fu YH, Stocker BD, Crowther TW. 2023. Effect of climate warming on the timing of autumn leaf senescence reverses after the summer solstice. *Science*, 381(6653): eadf5098. <https://doi.org/10.1126/science.adf5098>.

Tables des illustrations et tableaux

Figure 1 : (en haut) Répartition observée (en bleu) du hêtre commun en Europe – extraite de © EUFORGEN 2008 / (en bas) Répartition observée du hêtre (A) aire de répartition modélisée (B) et Aire de répartition du hêtre à l'horizon 2100 (C) - Les modélisations sont basées sur les données AURELHY (B) et ARPEGE (C) de Météo France. Figure extraite de Landmann et al., 2007.....	3
Figure 2 : Gradient topo-pluviométrique de la répartition des hêtraies dans les Pyrénées-Orientales en comparaison avec 2 autres espèces de feuillus – Adapté de Rey P., (1961) : Essai de phytocinétique.	4
Figure 3 : Cycle phénologique du hêtre commun (<i>Fagus sylvatica</i>) – inspiré de Lebourgeois 2022 et Vitasse 2014	6
Figure 4 : Spectre de réflectance de la végétation (en croissance) – extraite de Roman et al., 2016	9
Figure 5 : Série chronologique d'indice de végétation (courbe bleue), sur laquelle est appliqué un filtre (courbe rouge) Les lettres correspondent à des métriques phénologiques LSP – extraite de TimeSat.....	11
Figure 6 : 13 canaux spectraux, abscisses de Sentinel-2 longueur d'onde en et résolution spatiale en ordonnées – Source : Cirad	12
Figure 7 : Situation de la RNN de la Massane (en haut) et de la RI avec structure des peuplements forestiers (en bas), les collecteurs sont matérialisés par des points noirs et les placettes par des points gris – Source : ISEM – L.Paradis.....	14
Figure 8 : Organigramme de l'approche méthodologique.....	17
Figure 9 : Situation des hêtraies renseignée aux points GPS pour la caractérisation des peuplements selon les structures VH_RI et JH_RI	18
Figure 10 : Représentation schématique de la quantité proportionnelle des relevés de fleurs provenant des collecteurs et de plantules issues du suivi de régénérations - Les plus grosses fleurs représentent les années de fortes floraison (>300 dans les collecteurs sur VH_RI).....	20
Figure 11 : Carte des collecteurs (points) et buffer de 25 mètres (carrés) de diamètre sur VH et JH de la RI.....	23
Figure 12 : Distributions temporelle moyenne du NDVI en saison de croissance végétative, d'avril à octobre (2017-2023) en haut et par année en bas . Les catégories sont la moyenne des pixels de toutes les ROIs leur appartenant - la catégorie ALL représentant la ROI de hêtraies sur l'ensemble de la RNN. Le point noir dans chaque violon correspond à la médiane de la catégorie pour l'année donnée.	28
Figure 13 : Chroniques du NDVI moyen - Série "originale" en pointillée, verts pour les valeurs réelles et rouges pour les valeurs interpolées - Intervalle de confiance (95%) associé. La série modélisée par BEAST correspond à la ligne verte sur laquelle est calculée la probabilité de rupture (ligne rose). Une tendance est calculée entre chaque rupture (subplot noir). Les métriques SOS, POS et EOS représentent respectivement les barres oranges, vertes et bleues.....	32
Figure 14 : Chronique de 2018 et 2022 des catégories HVC (A) et JV (B) - Probabilités de rupture BEAST associées – Les barres verticales bleues claires indiquent une détection trop « précoce », bleues foncées « adéquate avec VH_RI et JH_RI »	34
Figure 15 : Distribution des DOY (Day Of Year) obtenus entre 2017 et 2023 pour SOS, POS et EOS via la méthode BEAST pour 5 pixels tirés aléatoirement, comparés aux moyennes de JH_RI et VH_RI	35
Figure 16 : Cartes des SOS, POS, EOS, LOS exprimés en DOY et SIOS (petite intégrale du NDVI) – Détection sur Savitzky Golay	37
Figure 17 : Quantité de fleurs de hêtres comptabilisée en juin dans les collecteurs (cf § II.2.3 – fig.X).....	38

Figure 18 : Images composites en RGB des peuplements VH_RI et JH_RI.....	39
Figure 19 : NDVI ((vert - bleu) / (vert + bleu)) moyen par buffer, durant le verdissement (intervalle entre SOS et POS) des années 2019, 2020 et 2022 sur une échelle de temps normalisée (méthode min-max) et filtrée par Savitzky Golay	40
Figure 20 : Réflectance Red-Edge (B05) moyenne par buffer, durant le verdissement (intervalle entre SOS et POS) des années 2019, 2020 et 2022 sur une échelle de temps normalisée (méthode min-max) et filtrée par Savitzky Golay	41
Figure 21 : Relation entre la variabilité du NDVI d'avril à octobre et la structure forestière des peuplements de la RI (n=5).....	Erreur ! Signet non défini.

Tableau 1 : Synthèse des études menées sur les facteurs modulant les phénophases (<i>Fu et al., 2014 ; Zohner et al., 2014 Lebourgeois et al., 2019</i>).....	7
Tableau 2 : Synthèse non exhaustive d'indices de végétation– les cases vert-claires représentent les indices utilisés dans les modèles de phénologie printanière – les bleues, les indices permettant d'évaluer le stress hydrique des feuilles – les mauves, ceux voués à détecter des fleurs dans les domaines spectraux du visible	11
Tableau 3 : Référence des archives Pléiades sélectionnées pour distinguer les hêtraies ...	19
Tableau 4 : Synthèse des méthodes de détections des métriques SOS, POS et EOS appliquées à chaque filtre	22
Tableau 5 : Quantité d'images S-2 exploitables par mois entre 2017 et 2023 sur VH_RI et JH_RI.....	30
Tableau 6 : Dates de SOS, POS et EOS identifiées par BEAST et valeur de probabilité de rupture associée – L'intensité de la probabilité est catégorisée par quartiles (correspondant au gradient de couleur), calculés pour chaque phénométrie et chaque peuplement.....	33
Tableau 7 : Quartiles des probabilités de ruptures (calculées sur les 5 pixels tirés aléatoirement) associés aux événements SOS, POS et EOS entre 2017 et 2023	35
Tableau 8 : Résumé statistique des phénométries (SOS, POS, EOS et LOS), exprimées en date et jour julien et détectées au pixel sur VH_RI et JH_RI – Les lignes grises et blanches traduisent la variabilité spatiale, les colonnes vertes, la variabilité interannuelle - Méthode des dérivées sur le filtre Savitzky Golay.....	36
Tableau 9 : Relation entre la variabilité du NDVI d'avril à octobre et la structure forestière des peuplements de la RI (n=5).....	43

Annexes

Annexe 1 : Comparaison de 2 produits Sentinel-2

Régression linéaire entre NDVI S-2 THEIA (MAJA) et Planetary (Sen2Cor) à gauche et différences entre NDVI THEIA et Planetary à droite – Sur un ROI prenant en compte la totalité des zones de hêtre de la RNN.

Une série temporelle par produit est extraite sur le ROI de la RNN. Elles sont comparées sur leur couverture temporelle commune, 2017-2023. Les figures ci-dessous traduisent une nette sous-estimation du NDVI avec le prétraitement des nuages « Planetary », surtout observée en saison de croissance DJF et JJA ; et flagrante pour les années 2022 et 2023. Où le prétraitement monde montre une rupture nette avec un décroché marqué à partir de 2022. 2022 et 2023 atteignent en moyenne 0.75 en saison de croissance contre 0.85 à 1 les autres années.

Une réduction de l'appareil foliaire semble avoir été observée sur le terrain en 2022 et 2023. Mais nous ne disposons ni d'indice de surface foliaire, ni de série temporelle de NDVI terrain pour le quantifier. C'est pourquoi, nous conservons le prétraitement THEIA (France), qui ne marque pas ce décroché. Bien qu'une comparaison interannuelle soit recherchée, le NDVI est un indice normalisé. La comparaison entre THEIA et Planetary n'est donc que relative dans la mesure où les deux séries présentent un synchronisme temporel. Ce choix évite une interprétation potentiellement biaisée à ce sujet.

Images Sentinel-2 : Dates et intensité du NDVI

Annexe 2 : Planche cartographique de la topographie de la RNN de la Massane et zoom sur la RI - Source : Lidar IGN

Annexe 4 : Exemple d'application du filtre gaussien sur le NDVI du vieux hêtre (VH_RI)

Avant application du filtre gaussien (points rouges interpolés, valeurs réelles en vert)

Après application du filtre gaussien (points rouges interpolés, valeurs réelles en vert)

Annexe 5 : Evaluation de la performance du modèle BEAST (sur moyenne spatiale)

Pour les 3 métriques, les ajustements des modèles hors RI sont légèrement dégradés en comparaison des ROIs VH_RI et JH_RI. En raison de la variabilité topographique incluse dans JV à droite (jeunes et vieux hêtres) par exemple le profil ne traduit pas celui observé sur les hêtres de la RI. Une baisse de la sensibilité à la probabilité de rupture à l'extérieur de la zone de calibration (RI), semble traduire une importante variabilité spatio-temporelle du NDVI. Elle pourrait résulter **1-** de facteurs stationnels (topographiques et édaphiques), **2-** d'une variabilité bioclimatique interannuelle, **3-** de la forte diversité génétique au niveau intraspécifique. Ces trois éléments sont susceptibles d'interagir. Rendant complexe la discrimination de leur implication respective dans variabilité observée.

Annexe 6 : Filtres Savitzky Golay et Loess

Annexe 7 : Petite intégrale du NDVI

```
# Trouver le SOS et EOS
SOS <- min(data$day_of_year[data$NDVI >= threshold])
EOS <- max(data$day_of_year[data$NDVI >= threshold])

# Filtrer les données entre SOS et EOS
data_season <- subset(data, day_of_year >= SOS & day_of_year <= EOS)

# Calculer l'intégrale du NDVI entre SOS et EOS (méthode des trapèzes)
ndvi_integral <- sum(diff(data_season$day_of_year) * (head(data_season$NDVI, -1) +
tail(data_season$NDVI, -1)) / 2)
```